

Instituto Politécnico de Tomar

Escola Superior de Tecnologia de Tomar

**RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE O SÍTIO
ARQUEOLÓGICO XIII, DO COMPLEXO
MEGALÍTICO REGO DA MURTA,
ALVAIÁZERE, DISTRITO DE LEIRIA**

Direção: Alexandra Figueiredo

Co-responsável: Cláudio Monteiro

PIPA: MEDICE

PATA: Sítio XIII

Tomar, Portugal

Dezembro de 2016

Instituto Politécnico de Tomar

Escola Superior de Tecnologia de Tomar

Resumo: O presente trabalho tem por escopo apresentar as análises preliminares acerca do sítio arqueológico XIII, localizado no Complexo Megalítico Rego da Murta, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria, Portugal.

O Complexo Megalítico Rego da Murta integra um espaço de cerca de 1km², registando um conjunto de vestígios e estruturas arquitetónicas formadas a partir de rochas calcárias, representadas por necrópoles, ações de culto, rituais e/ou celebrações, com cronologias que se prolongam do Neolítico final à Idade do Bronze. Neste mesmo complexo registam-se outros sítios arqueológicos de cronologias posteriores, nomeadamente o Monumento X de Rego da Murta, da época clássica, escavado em 2005, localizado a cerca de 80 metros, a sul, da Anta II de Rego da Murta.

Os trabalhos de arqueologia propostos a aprovação à DGPC, em 2016, sobre o sítio XIII de Rego da Murta, integrados no projeto de acrónimo MEDICE, pretendiam, entre outros objetivos, entender o estado de preservação do sítio; verificar as ações e ou rituais associados; perceber a sua funcionalidade e *praxis*; examinar conexões com os outros locais registados; e integra-la no quadro cronológico-ocupacional do Complexo Megalítico de Rego da Murta. Este mesmo local, reconhecido aquando das intervenções arqueológicas da Anta II de Rego da Murta, apresentava à superfície um conjunto de artefactos líticos compostos por pequenas lascas e núcleos em sílex (tendo também sido recuperado um fragmento de uma lâmina, no mesmo material).

As ações intrusivas de 2016, ainda que tenham sido realizadas num tempo inferior ao planeado, revelaram materiais líticos e cerâmicos, dispersos em redor de afloramentos rochosos, ambos distribuídos por 3 (três) camadas, sendo que a mais recente (camada 1)

possuí artefactos que a integram na época clássica e a camada antecedente (camada 2) regista elementos que podem ser integrados na pré-história recente.

Os estudos realizados até o momento não forneceram dados indicativos de ações antrópicas pretéritas associadas às rochas calcárias pertencentes ao fenómeno megalítico. No entanto os vestígios registados de ocupação da camada 2 são coetâneos desse período.

Desta forma apresentam-se neste relatório os procedimentos desenvolvidos, os vestígios recuperados e algumas considerações sobre o sítio em questão.

Palavras-chave: Complexo Megalítico Rego da Murta; Sítio XIII; Sondagem; Pré-História; Época Clássica

ÍNDICE

Índice de Ilustrações.....	V
Lista de Abreviaturas e Siglas	VII
1. Introdução e Descrição Sumária	1
Localização.....	1
Acesso.....	1
Proprietário do terreno	1
Participantes no projeto de estudo.....	1
Apoios institucionais e outros meios.....	2
Estado de conservação do sítio	2
Depósito dos materiais.....	2
Depósito da documentação	2
O projeto: Abordagem sumária.....	2
2. Complexo Megalítico de Rego da Murta – Contexto Local	4
3. O Sítio XIII.....	10
a. Procedimentos metodológicos e resultados.....	11
i. Abertura das sondagens.....	13
ii. Contexto estratigráfico e sedimentológico	19
iii. Análise dos materiais.....	23
Material lítico	26
Material cerâmico	29
Material vítreo	30
b. Análises e Interpretações	31
4. Considerações finais	32
5. Referencias Bibliográficas	34

ANEXO I – DOSSIER FOTOGRÁFICO E DESENHOS DOS MATERIAIS.....	38
Dossier Fotográfico	38
Desenhos dos Materiais	43
ANEXO II – INVENTÁRIO DOS MATERIAIS	47
Materiais Líticos.....	47
Materiais Cerâmicos	64
Material Vítreo	66
ANEXO III – REGISTO DE LAJE COM GRAVURAS.....	67
Introdução	67
Análise do painel.....	67
Conclusão.....	68

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

Figura 1 – Estruturas identificadas até o momento na área que integra o Complexo Megalítico Rego da Murta. Obs: o círculo preto indica o sítio XIII.....	11
Figura 2 – Vista geral da área do sítio, onde se destacam os sobreiros.....	11
Figura 3 – Distribuição espacial dos setores intervencionados exibindo a presença de alguns artefactos arqueológicos significativos. Obs: esta representação não revela a potencialidade arqueológica das sondagens, que estão designadas na parte externa de cada perímetro, tampouco registra as rochas calcárias observadas no ambiente.	12
Figura 4 – Vista parcial do perfil oeste da sondagem D1, evidenciando a ocorrência de finas superfícies calcárias com intercalação de sedimentos.	13
Figura 5 - Valor de Z aquando do início dos trabalhos (bold) e registo da profundidade máxima obtida na sondagem, camada 1 (<i>itálico</i>).	14
Figura 6 – Vista geral da sondagem D2 apresentando as camadas estratigráficas 1 e 2, definidas de acordo com as características sedimentológicas.	15
Figura 7 – Vista parcial da sondagem D2, evidenciando na base a camada 3, sendo possível também, visualizar no perfil norte as três camadas estratigráficas ressaltadas no texto.	15
Figura 8– A) Registo da profundidade inicial dos trabalhos de escavação, tendo em conta o ponto zero estabelecido para a estação arqueológica (bold – Camada 1) e profundidades registadas de início da camada 2. B) Limite da escavação realizada - Camada 3. A Castanho área escavada, a branco regista-se o afloramento. ..	16

Figura 9 – Sondagem F7 exibindo rochas calcárias em toda a sua extensão, com ocorrência de solo compactado entre as mesmas.	17
Figura 10 – Registo da profundidade inicial da camada 1 (bold) e nível de base da escavação, camada 2 (itálico)	17
Figura 11 – Vista geral da sondagem H3, mostrando a profundidade escavada.	18
Figura 12 - Profundidade inicial da escavação (bold) e do limite da mesma (itálico)- Camada 1.	18
Figura 13 – Registo das três camadas observadas na sondagem D2, compostas por arenito fino (C1 e C3) e argila – lamito? (C2), respectivamente. Obs: AF = Arenito fino e A = Argila. Fonte: Adaptado pela autora de Projeto MEDICE (2016).	21
Figura 14 - Registo das duas camadas observadas na sondagem F2, compostas por arenito fino (C1) e argila – lamito? (C2), respectivamente. Obs: AF = Arenito fino e A = Argila. Fonte: Adaptado pela autora de Projeto MEDICE (2016).	22
Figura 15– Perfis estratigráficos das sondagens D2 e F7.	23
Figura 16 – Gráfico de registo das matérias-primas. É possível observar que 84% (71%+13%) corresponde a sílex e 12% a Quartzito.	26
Figura 17 – Material lítico (núcleos), com evidentes marcas de extração. A) – Suporte sílex, nº de inventário 08; B) – Suporte sílex chert, nº 05; C) – Suporte sílex, nº 216; D) – Núcleo unipolar com córtex na parte central e presença de retoques na zona proximal e distal da peça, suporte sílex chert, nº 16.	27
Figura 18 - C e D Artefato (raspador?) sobre núcleo, com marcas de uso - percutor; suporte quartzito, nº de inventário 2 e 3 (encontrado fraturado e disperso em duas quadriculas).	27
Figura 19 – Material lítico (lascas). A) – Lascas com retoques na extremidade direita e presença de córtex, suporte quartzito, nº de inventário 01; B) - Lasca com córtex e retoques na parte mesial, suporte sílex chert, nº 13; C) – Lasca com prováveis marcas de uso, suporte quartzito, nº 06; D) - Lasca com traços de uso na zona distal, suporte sílex, nº 220.	28
Figura 20– Instrumentos líticos. A) – Provável raspador frontal com retoques, suporte quartzo leitoso, nº de inventário 04; B) - Lamela com retoques na região proximal e córtex distal, suporte sílex chert, nº 20; C) - Lâmina curta trapezoidal com retoques na lateral esquerda, suporte quartzo hialino, nº 19; D) – Lamela com retoques, suporte sílex negro, nº 36.	28
Figura 21 – Dois exemplares de Fragmentos cerâmicos pré-históricos. A) – Fragmento de parede com marcas de uso (queima) na superfície externa, nº de inventário 2; B) – Fragmento de bojo, nº 3;	29
Figura 22 – Fragmento cerâmico (bordo) em terra sigillata com queima completa, engobE e lábio arredondado, proveniente da sondagem D2, camada 1, nº 1.	30
Figura 23– Provável fragmento de piso recolhido na superfície da sondagem F7, nº de inventário 16.	30
Figura 24 – Matriz de Harris do Sítio XIII. Interpretação de acordo com os trabalhos realizados nas sondagens escavadas.	31

Figura 25 - Painel Isolado do Complexo Megalítico de Rego da Murta. A) Fotografia. B) Representação dos Motivos Evidenciados em decalque..... 68

DESENHOS

Desenho 1 – Desenho de materiais provenientes do sítio XIII. Nº 27; 12; 33 e 48.....	43
Desenho 2 – Desenho de materiais provenientes do sítio XIII. Nº 220; 8; 31; 242; 10; 19; 20 e 216.....	44
Desenho 3 – Desenho de materiais provenientes do sítio XIII. Nº 219; 233; 373; 236; 232; 230; 231; 233 e 241.	45
Desenho 4 – Desenho de materiais provenientes do sítio XIII. Nº 06; 210; 10; 11; 15; 22; 05; 04; 36 e 28.	46

FOTOS

Foto 1 - Imagem panorâmica sobre o sítio XIII – Visão sul-norte antes dos inícios dos trabalhos de limpeza.....	38
Foto 2 - Imagem panorâmica sobre o sítio XIII – Visão este-oeste após a escavação do primeiro nível de sedimentos. É possível verificar a localização das duas áreas de sondagem mais a oeste.....	38
Foto 3 - Imagem sobre o sítio XIII durante os trabalhos de limpeza.....	39
Foto 4 - Imagem da laje registada no nível C1 da quadricula D1.	39
Foto 5 - Foto sobre quadricula D2, final do nível C1, nível onde se registaram artefatos da época clássica.	40
Foto 6 - Foto sobre quadricula D2, final nível 2. Nível em que se verificaram artefatos pré-históricos.	40
Foto 7 - Foto dos trabalhos de desenho e levantamento de perfis.	41
Foto 8 - Foto dos trabalhos de escavação quadricula F7, nível 2.....	41
Foto 9 - Foto sobre quadricula F7, nível C2, término dos trabalhos. São visíveis os blocos de afloramento.	42
Foto 10 - Colocação de manta de geotêxtil e sedimento para proteção das áreas intervencionadas.	42

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

MEDICE – Memórias, Dinâmicas e Cenários da Pré-história à Época Clássica

FBO – Consultores SA

TEMPOAR - Povoamento, Território e Mobilidade no Alto Ribatejo

ANTROPE - Antropização de espaços – formas e adaptação dos recursos naturais e continuidade das ocupações humanas na Pré e Proto-História na Estremadura

AMS – Espectrometria de Massas com Aceleradores.

1. INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO SUMÁRIA

LOCALIZAÇÃO

Distrito: Leiria

Concelho Alvaiázere

Freguesia: São Pedro do Sul

Lugar Rego da Murta

C.M.P. 1:25.000 folha nº 287

UTM - Meridiano 554,243 Paralelo 4402,080 Altitude (m) 215

Tipo de Sítio: Indeterminado

Período Cronológico Neolítico – Calcolítico e Clássico

ACESSO

Após a passagem da Ponte da Ribeira do Rego da Murta, na localidade do Ramalhal, na estrada nacional que liga Tomar-Alvaiázere, vira-se na primeira cortada à direita, numa estrada de terra batida percorrendo-a até chegar a um lagar em ruínas a cerca de 1 Km.

Do lado esquerdo desse lagar percorre-se por dentro do sobral até ao seu limite norte. O sítio XIII localiza-se no limite norte desse sobral.

PROPRIETÁRIO DO TERRENO: Maria Violante Lebre

PARTICIPANTES NO PROJETO DE ESTUDO:

Direção dos trabalhos: Doutora Alexandra Figueiredo

Co-Direção: Doutor Cláudio Monteiro

Elementos da equipa com participação em campo e laboratório: Arqueólogos – Anderson Tognoli, Vieito Vilas Estevez, Keyla Frazão, Daivisson Batista Santos, Walderez Berezowski

APOIOS INSTITUCIONAIS E OUTROS MEIOS:

Laboratório de Arqueologia e Conservação de Património Subaquático, Câmara Municipal de Alvaiázere; Museu Municipal de Alvaiázere; Centro de Investigação “GeoCiencias”, Grupo de Quaternário e Pré-História, pela Fundação Ciências e Tecnologia, Ciência Viva.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO SÍTIO

Indeterminado

DEPÓSITO DOS MATERIAIS

Após a devida investigação os materiais serão guardados pela Câmara Municipal de Alvaiázere, no Museu Municipal de Alvaiázere

DEPÓSITO DA DOCUMENTAÇÃO:

Instituto Politécnico de Tomar; ao cuidado da Diretora das escavações Doutora Alexandra Figueiredo. Cópia de toda a documentação será entregue também para arquivo ao Museu Municipal de Alvaiázere

O PROJETO: ABORDAGEM SUMÁRIA

Os trabalhos desenvolvidos no sítio XIII foram realizados no contexto de um conjunto de estratégias que vêm sendo utilizadas ao longo das últimas duas décadas, com o objetivo de entender o processo de ocupação da pré-história na região de Alvaiázere, distrito de Leiria.

As investigações arqueológicas que motivaram o desenvolvimento do trabalho no sítio XIII e se materializaram no âmbito do Projeto MEDICE – Memórias, Dinâmicas e Cenários da Pré-história à época Clássica (PNTA, aprovado em Julho de 2016) registam uma intenção de continuidade da investigação do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Figueiredo 2006), iniciado nos finais do século passado.

Desta forma, o plano de trabalho submetido à DGPC e elaborado para o sítio XIII por Figueiredo (2016) definiu os objetivos da campanha, que foi efetuada nas duas primeiras semanas de agosto do presente ano.

Entretanto, apesar das evidências superficiais indicarem uma potencialidade arqueológica para a área, os resultados preliminares não demonstraram dados que possam inferir deposições funerárias ou que as estruturas rochosas naturais tenham sofrido influência de ações de deposição antrópica intencional.

Estes trabalhos, ainda que inconclusivos relativamente ao cumprimento dos objetivos propostos para a sua interpretação, forneceram-nos dados que permitem uma primeira abordagem de conexão e integração cronológica com o Complexo Megalítico de Rego da Murta.

Assim, neste relatório, apresentamos as estratégias metodológicas adotadas para a intervenção arqueológica, os resultados obtidos sincrónicos e diacrónicos, contemplando uma breve descrição dos artefactos arqueológicos recuperados por cada UE, as análises sedimentológicas realizadas, assim como as primeiras interpretações associadas a estas evidências. Parte dos resultados foram apresentados com o auxílio de gráficos quantitativos e perfis estratigráficos, além de fotografias e desenhos dos materiais líticos e cerâmicos.

2. COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA – CONTEXTO LOCAL

Considerando a localização do sítio XIII no perímetro abarcado pelo Complexo Megalítico do Rego da Murta, apresentamos uma ligeira descrição do que se conhece para permitir na fase de interpretação e análise dos resultados uma conexão mais objetiva com o contexto local.

Com a finalidade de estudo do fenómeno megalítico em Alvaiázere foram desenvolvidos vários projetos ao longo de 17 anos de investigação (1999-2016), destacando-se: o TEMPOAR I - Povoamento, Território e Mobilidade no Alto Ribatejo (1999-2003); TEMPOAR II - Povoamento, Território e Mobilidade no Alto Ribatejo (2004-2008); ANTROPE - Antropização de espaços – formas e adaptação dos recursos naturais e continuidade das ocupações humanas na Pré e Proto-História na Estremadura (2010-2013); e mais recentemente, o Projeto MEDICE - Memórias, Dinâmicas e Cenários da Pré-história à Época Clássica, sob coordenação de Alexandra Figueiredo, o qual integra as investigações realizadas no sítio XIII, em questão neste relatório.

A ocupação da área está marcada por sucessivos episódios de atividades antrópicas que evidenciam os mais diversos aspetos culturais dos grupos associados aos períodos de ocupação revelados a partir das evidências arqueológicas. Neste sentido, as cronologias obtidas até o momento, ora a partir de datações ou através de correlações estratigráficas, ora através da observação de atributos presentes nos artefactos arqueológicos, permitiram associa-las, no que diz respeito ao complexo megalítico, do Neolítico final (com a datação mais antiga da Anta I de Rego da Murta) ao Bronze inicial (datação mais recente obtida sob AMS na Anta I de Rego da Murta).

Assim, o Complexo Megalítico do Rego da Murta, disperso por uma área de cerca de 1 km², compreende 13 estruturas arquitetónicas, dentre elas, antas, menires e outros monumentos atípicos, alguns já estudados e outros ainda em processo de investigação (Figueiredo, 2016). Estes monumentos são morfologicamente constituídos por elementos em calcário, refletindo a litologia presente no ambiente, sendo que as já estudadas, representam atividades fúnebres e/ou formas de culto/rituais de deposição intencional, integrando conceitos simbólicos complexos (Figueiredo, 2006).

De entre os vestígios destacam-se:

- Anta I - consiste numa câmara constituída por sete esteios, com diâmetro máximo de 4 metros, 3 metros de comprimento e 1 metro de largura. O corredor possui uma orientação SE (Figueiredo, 2006; 2013b).

Os trabalhos de intervenção tiveram início em 1998 e perduraram até 2004. As escavações identificaram a presença de quatro camadas arqueológicas bem definidas e permitiram a recolha de artefactos culturais representativos de uma grande diversidade morfotecnológica, destacando-se as cerâmicas que, dentre outros aspetos, revelaram pelo menos quatro formas decorativas distintas (Figueiredo, 2006; 2013b). Em relação aos materiais líticos foram exumados uma quantidade considerável de artefactos em pedra lascada, como lascas simples, furadores, buris, raspadores, raspadeiras, lâminas, lamelas e pontas de seta, a maioria produzidos a partir do sílex *chert*, e instrumentos em pedra polida, como uma goiva e um machado em anfibólito.

Associados foram exumados um conjunto de vestígios osteológicos humanos (com um número mínimo de cerca de 50 indivíduos) e objetos de adorno ou simbólicos. O material ósseo permitiu a realização de datações por Espectrometria de Massas com Aceleradores (AMS), as quais indicaram que as primeiras deposições se terão prolongam de 3360 a 2900 a.C., correspondendo ao Neolítico final / Calcolítico inicial e numa segunda fase de ocupação de 2130 a 1730 a.C., referentes ao Calcolítico final/ Idade do Bronze inicial.

- Anta II - dista cerca de 250 metros do Anta I e apresenta características morfológicas que diferem desta (Figueiredo, 2006), apresentando uma câmara poligonal, com oito esteios de pequenas dimensões e um corredor indiferenciado, com seios esteios (dois situados às margens direita e quatro na margem esquerda). Além do mais, as lajes calcárias da câmara estão levemente imbricadas por lajes de dimensões menores que ocupam os lugares vazios decorrentes da sobreposição dos esteios.

No que se refere às camadas de ocupação, as intervenções revelaram dois períodos distintos (idem 2006). Assim sendo, a camada C2 diz respeito a uma

ocupação entre o Calcolítico inicial e médio, registada por datação absoluta; e a camada C3, foi definida por comparações relativas com outros contextos regionais como pertencente ao neolítico médio e final¹.

Quanto aos artefactos arqueológicos, observaram-se materiais líticos semelhantes aos verificados na Anta I, a maioria evidenciados na camada C2. No entanto, este monumento apresentou uma quantidade maior de instrumentos em pedra polida, incluindo dois machados e duas enxós. Foram encontrados também objetos de uso simbólico, restos de fauna animal (doméstica e de caça), ossos humanos (muito próximo ao número mínimo de indivíduos da Anta I), artefactos cerâmicos e sementes.

- Sítio III - compreende quatro esteios parcialmente visíveis, estes localizados numa área de aproximadamente 25 metros de diâmetro. Localiza-se na margem direita da estrada nacional que liga Tomar a Alvaiázere. Logo após o cruzamento do Tojal. Dois dos esteios observados estão alinhados e os outros dois estão fixados a cerca de 6 metros, distando 3 metros um do outro (Figueiredo, 2006). As estruturas poderão corresponder a um possível monumento. No presente ano, 2016, foi realizada uma sondagem numa área de 4m², além de prospeções geofísicas, com o intuito de perceber a sua configuração, tendo sido registado a presença de algumas anomalias no subsolo relativamente alinhadas NE-SW. Os vestígios materiais registados não revelaram grandes dados.
- Menir I e II de Rego da Murta - dos sete menires identificados apenas dois foram intervencionados – menir I e II, ambos encontrados *in situ*, sendo que os demais menires foram localizados tombados à superfície (Figueiredo, 2006). Os menires em foco distam cerca de 159 m um do outro, sendo que o Menir I está situado a 87 m (sentido oés-sudoeste) da Anta II e o Menir II a 177 m (sentido noroeste), ambos encontram-se direccionados para sul. As campanhas de investigação, que contemplaram sondagens parciais, foram realizadas nos anos de 2004 e 2005, e tiveram como propósito compreender as estruturas e as deposições associadas (Figueiredo, 2013c).

¹ Este nível foi enviado recentemente para datação, pelo que estamos a aguardar resultados.

Levantaram-se as hipóteses de demarcações de território, envolvendo práticas solenes/memoriais de talhe de artefactos líticos e deposições simbólicas (como a referida na deposição onde se recuperaram várias sementes (de espécie ainda indeterminada) junto do Menir II).

As intervenções permitiram a evidenciação e recolha de materiais líticos, essencialmente lascas e núcleos, confeccionados principalmente a partir do sílex *chert*, numa exploração intensiva dos nódulos. Além disto, foram encontrados um polidor em quartzito (semelhante ao verificado na Anta II, em contexto funerário) e dois fragmentos cerâmicos.

Os menires I e II apresentam características morfológicas, cultura material e contexto deposicional semelhantes. No entanto, os resultados permitem inferir que o Menir II é mais antigo que o Menir I. Esses monólitos certamente foram obtidos por meio de rochas calcárias aflorantes na região, assim como nos dólmens.

- Menires III, IV, V, VI e VII.

O Menir III possui 2 m de altura por cerca de 1 m de comprimento e 30 cm de largura. Este monólito não dispõe de uma face polida e não foi encontrado *in situ*. Associado à estrutura, observaram-se vários esteios, demonstrando deslocamento e dois pequenos esteios fincados, além de artefactos líticos semelhantes aos encontrados nas intervenções realizadas nos Menires I e II.

Quanto ao Menir IV, o mesmo apresenta cerca de 1,30 m de comprimento por 0,50 m de largura. Possui forma antropomórfica, ausência de faces polidas e encontra-se tombado à superfície. Este monólito está localizado ao norte da Anta II do Rego da Murta. Aquando da limpeza da vegetação registou-se uma lasca de sílex (cortical e sem traços de uso).

O Menir V constitui um pequeno monólito, com cerca de 80 cm de altura por 60 cm de largura máxima. Esta estrutura situa-se a nordeste da Anta II. As atividades de limpeza possibilitaram a recolha de duas lascas em sílex (corticais e sem traços de uso).

O Menir VI localiza-se a oeste da Anta II, possui forma sub-retangular, sem faces polidas e cerca de 1 m de altura, não tendo sido evidenciado artefactos durante as atividades de limpeza superficial.

Em relação ao Menir VII, este encontra-se localizado a sudeste da Anta II, possui forma sub-ovóide, faces arredondadas e cerca de 1 m de altura, numa das faces apresenta um pequeno báculo.

- O Monumento Romano do Ramalhal, também conhecido por Monumento X, está localizado a 80 m, sentido sul, da Anta II do Rego da Murta (Figueiredo, 2004; 2006). A princípio, as investigações identificaram um esteio isolado de pequenas dimensões, cerca de 50 cm de largura por 1 m de comprimento, e similar aos descobertos na zona do Rego da Murta. Visando obter mais informações, optou-se pela realização de uma sondagem de 3 por 2 m, e posteriormente alargada para 3 por 4 m. A intervenção revelou duas camadas de ocupação, uma fixada a aproximadamente 20 cm da superfície registando a presença de um fragmento de coluna romana, um fragmento de cerâmica, dois pregos simples, um fragmento de vidro verde e barro de revestimento – opus. A camada inferior apresentou uma ocupação pré-histórica onde foi possível recolher dois fragmentos de lâmina em sílex, algumas lascas e núcleos (Figueiredo, 2004; 2006). No que concerne às características morfológicas, a estrutura apresenta forma semioval orientada de oeste para este, com cerca de 1,55 m de comprimento por 70 cm de largura máxima, formada por pequenos blocos de calcários e opus.
- O sítio indeterminado da Farroeira, assim designado pela sua proximidade a esta zona, registou à superfície um conjunto de vestígios líticos e um dente humano. Não se observaram estruturas. Os terrenos têm sido lavrados, sendo que nos limites do mesmo foram registadas uma série de possíveis esteios, tendo-se apontado a possibilidade de se tratar de uma anta, atualmente destruída (Figueiredo, 2013)
- Sítio XIII, em destaque neste relatório.

Para melhor evidenciação das principais características tipológicas e ocupacionais das estruturas que compõem o Complexo Megalítico do Rego da Murta, foi montada uma tabela síntese:

Monumentos	Classificação	Cronologia
Anta I	Necrópole	Neolítico final / Idade do Bronze Inicial
Anta II	Necrópole	Neolítico final / Calcolítico médio
Sítio III	Indeterminado	Indeterminado
Menir I	Culto	Neolítico final?
Menir II	Culto	Calcolítico/Bronze?
Menir III	Culto	Pré-histórico recente
Menir IV	Culto	Pré-histórico recente
Menir V	Culto	Pré-histórico recente
Menir VI	Culto	Pré-histórico recente
Menir VII	Culto	Pré-histórico recente
Sítio Farroeira	Indeterminado/Possível Necrópole?	Pré-histórico recente
Monumento X	Indeterminado	Pré-histórico recente e Romano
Sítio XIII	Indeterminado	Pré-histórico recente e Romano

Figura 5 – Sítios do Complexo Megalítico do Rego da Murta – classificação e quadro ocupacional local.

A relevância arqueológica do complexo megalítico está manifestada na concentração de diversos monumentos arquitetónicos numa área relativamente reduzida e, igualmente, na cultura material evidenciada durante as intervenções arqueológicas.

A partir dos aspetos aqui expostos, percebe-se que apesar da área já se encontrar bem delimitada do ponto de vista ocupacional, a mesma ainda apresenta locais potenciais que necessitam de intervenções intrusivas, bem como da continuidade de trabalhos de prospeção, comprovada pelo novo sítio reconhecido composto por um painel de arte rupestre, entre o Menir VII e o sítio XIII (anexo III). As considerações que têm sido realizadas (Figueiredo, 2006)

para estas estruturas apontam-nas com uma elevada conexão simbólica e de posicionamento espacial objetivo, sendo que cada espaço a ocupar por cada sítio/monumento teria em conta as outras estruturas existentes, num conceito sagrado territorial ou percepção espacial mais amplo do que o que se tem percecionado para as inter-relações entre Antas e Menires. Na verdade os menires registam-se posicionados de forma relativamente equidistante, em redor da Anta II (Figueiredo, 2006, 2013b) possuindo uma relação inequívoca, tal como registamos para os cromeleques, mas numa dimensão muito superior (pela grande distância ocorrida entre eles), somente visível numa escala maior.

Esta conotação de importância de “local/terreno sagrado” seria de tal ordem que, verificamos na área ocupada pelo complexo, a existência de deposições que se prolongam até ao período romano, como o caso do monumento X de Rego da Murta, ou da presença de gravuras rupestres (identificadas em 2016 – Anexo III).

Neste sentido toda esta zona carece da aplicação de uma prospeção com tecnologia LIDAR, no sentido de percecionar todos os vestígios que se encontram enterrados e invisíveis aos nossos olhos, permitindo uma análise mais completa de conjunto e um mapa de anomalias que garantiriam um melhor direcionamento dos nossos trabalhos. Estamos certos que este é um caminho a traçar no desenvolvimento futuro dos nossos trabalhos nesta região, sendo que para já vamos aplicando as metodologias mais tradicionais.

3. O SÍTIO XIII

O interesse pelo desenvolvimento de investigações arqueológicas no sítio XIII surgiu no ano de 2014, quando foram evidenciadas à superfície, por motivos de uma visita à Anta II de Rego da Murta, alguns instrumentos líticos, destacando-se uma lâmina de secção triangular. Além dos materiais observou-se a existência de blocos rochosos que poderiam aparentemente ser possíveis esteios, reunidos de forma relativamente circular, o que poderia vir a constituir uma estrutura arquitetónica. Assim sendo, foi considerada a potencialidade arqueológica do local, culminando no planeamento dos trabalhos em questão.

FIGURA 1 – ESTRUTURAS IDENTIFICADAS ATÉ O MOMENTO NA ÁREA QUE INTEGRA O COMPLEXO MEGALÍTICO REGO DA MURTA. OBS: O CÍRCULO PRETO INDICA O SÍTIO XIII.

FIGURA 2 – VISTA GERAL DA ÁREA DO SÍTIO, ONDE SE DESTACAM OS SOBREIROS.

a. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS

A metodologia de intervenção seguiu os parâmetros definidos no plano de trabalho elaborado para o sítio no âmbito do Projeto MEDICE (Figueiredo, 2016), PATA- Sítio XIII, sendo eles:

- Limpeza superficial da área para retirar o excesso do colmo depositado ao longo dos anos;
- Aplicação de uma malha quadriculada para auxiliar o desenho e levantamento topográfico de superfície das evidências registadas. A malha foi dividida em quadrículas com 2 m²;
- A zona sondada, com previsão inicial de 6 m², e acréscimo de mais 2 m², conforme a necessidade verificada no decorrer dos trabalhos, concentrou-se na porção central dos vestígios. Neste sentido a área escavada compreendeu 4 quadrículas de 2 m², designadas por uma letra e um algarismo (D1, D2, H3 e F7), de acordo com a sua localização na malha;

- As atividades de escavação foram realizadas com o uso de técnicas manuais, por níveis naturais, sendo que os sedimentos provenientes de cada sondagem foram depositados no entorno do sítio (a cerca de 10 m a sul de D1) e devidamente peneirados;
- Os trabalhos foram registados através de plantas topográficas e perfis estratigráficos, assim como de fotografias (anexo I). Além disto, as evidências arqueológicas foram descritas em caderno de campo pela equipa;
- Os materiais exumados mais determinantes foram georreferenciados com o auxílio da Estação Total, e todas as evidências adequadamente embaladas em sacos plásticos com suas respectivas etiquetas de identificação e transportadas para o laboratório de conservação, para os devidos procedimentos laboratoriais;
- Após o término das atividades de escavação, as sondagens foram cobertas por uma malha de geotêxtil, seguidas por camadas de sedimentos retirados do próprio local.

Desta forma foram realizadas sondagens em 3 áreas distintas, perfazendo a intervenção em 4 quadriculas com 2m de lado – D1, D2, H3 e F7, sendo que foram limpas até à superfície inicial mais duas quadriculas, a C1 e C2 . A imagem seguinte apresenta as mesmas evidenciando por pontos vermelhos e amarelos os vestígios artefatuais registados (figura 3). Não foram reconhecidas estruturas em nenhuma das quadriculas escavadas.

FIGURA 3 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS SETORES INTERVENCIONADOS EXIBINDO A PRESENÇA DE ALGUNS ARTEFACTOS ARQUEOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS. OBS: ESTA REPRESENTAÇÃO NÃO REVELA A POTENCIALIDADE ARQUEOLÓGICA DAS SONDAJENS, QUE ESTÃO DESIGNADAS NA PARTE EXTERNA DE CADA PERÍMETRO, TAMPOUCO REGISTRA AS ROCHAS CALCÁRIAS OBSERVADAS NO AMBIENTE.

i. ABERTURA DAS SONDAGENS

Sondagem D1

A abertura da sondagem D1 teve como propósito observar o painel rochoso e verificar a continuidade do afloramento calcário que emergia à superfície, a fim de obter dados que permitissem identificar se o mesmo havia sido utilizado culturalmente, incluindo para gravuras rupestres, como se verificou num afloramento rochoso próximo a este local, designado por Covinhas 1 (anexo III).

A atividade de escavação permitiu a detecção da presença de finas superfícies calcárias naturais com intercalações de sedimentos areno-argiloso e ocorrência de 1 (um) artefacto arqueológico lítico na camada 1 – superficial.

A baixa expressividade arqueológica deste setor está relacionada, sobretudo, à presença e/ou interferência do afloramento, o que tornou inviável o avanço das escavações. Além disto, a profundidade da rocha aflorante não parece ter sido propícia à dispersão de cultura material, tendo em vista que só foi possível intervir no corte oeste do setor, chegando a aproximadamente 0,30 m da superfície, em algumas porções (Figura 4 e 5).

FIGURA 4 – VISTA PARCIAL DO PERFIL OESTE DA SONDAGEM D1, EVIDENCIANDO A OCORRÊNCIA DE FINAS SUPERFÍCIES CALCÁRIAS COM INTERCALAÇÃO DE SEDIMENTOS.

FIGURA 5 - VALOR DE Z AQUANDO DO INÍCIO DOS TRABALHOS (BOLD) E REGISTO DA PROFUNDIDADE MÁXIMA OBTIDA NA SONDAÇÃO, CAMADA 1 (ITÁLICO).

Sondagem D2

Esta intervenção foi realizada com o objetivo de analisar a possibilidade de relações culturais entre o afloramento calcário e o ambiente de estudo, permitindo delimitar a mesma e verificar alguma deposição associada. Torna-se notório que junto desta laje, durante a limpeza à superfície do colmo depositado pela vegetação foi possível recolher alguns materiais líticos (anexo II), que não se verificaram, na mesma proporção, na restante área de limpeza do sítio. Também, considerando que o afloramento ocupava uma grande parte da quadricula, apenas uma porção do setor foi escavada (zona norte).

As atividades permitiram a recolha de artefactos líticos em quantidade significativa, integrando 3 (três) camadas estratigráficas bem definidas (Figura 6, 7 e 8). Além disto, com exceção da sondagem F7 que registou um fragmento de piso cerâmico, a sondagem D2 foi a única a apresentar artefactos cerâmicos associados às ocorrências líticas e representativos de pelo menos dois momentos de ocupação distintos (pré-história recente – segunda camada e época clássica – primeira camada).

A terceira camada apresentou vestígios no nível mais próximo da camada 2, tendo os mesmos rareado à medida da sua escavação em profundidade, levando-nos a crer que estes materiais são de infiltração ou de um período anterior à ocupação neolítico/calcolítico (não foi recolhida nenhum artefacto cerâmico e os poucos vestígios líticos são essencialmente núcleos intensivamente explorados e lascas de descortçamento). No entanto, em decorrência das características pedológicas do terreno e do cronograma previsto, não foi possível atingir o nível arqueologicamente estéril – nível 4 e confirmar tal proposição com maiores certezas.

FIGURA 6 – VISTA GERAL DA SONDAGEM D2 APRESENTANDO AS CAMADAS ESTRATIGRÁFICAS 1 E 2, DEFINIDAS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS SEDIMENTOLÓGICAS.

FIGURA 7 – VISTA PARCIAL DA SONDAGEM D2, EVIDENCIANDO NA BASE A CAMADA 3, SENDO POSSÍVEL TAMBÉM, VISUALIZAR NO PERFIL NORTE AS TRÊS CAMADAS ESTRATIGRÁFICAS RESSALTADAS NO TEXTO.

FIGURA 8– A) REGISTO DA PROFUNDIDADE INICIAL DOS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, TENDO EM CONTA O PONTO ZERO ESTABELECIDO PARA A ESTAÇÃO ARQUEOLÓGICA (BOLD – CAMADA 1) E PROFUNDIDADES REGISTRADAS DE INÍCIO DA CAMADA 2. B) LIMITE DA ESCAVAÇÃO REALIZADA - CAMADA 3. A CASTANHO ÁREA ESCAVADA, A BRANCO REGISTA-SE O AFLORAMENTO.

Sondagem F7

Após a quadriculagem da área de intervenção e início das sondagens, observou-se a ocorrência de um afloramento calcário nas proximidades da porção leste do sítio, exibindo forma ligeiramente circular, sugerindo uma possível atuação antrópica. Diante das evidências, foi realizada a limpeza superficial da área, assim como a demarcação do setor F7 no segmento com maior probabilidade de indícios culturais.

As atividades de escavação constataram a existência de um afloramento calcário, que ultrapassa os limites da sondagem, além de uma quantidade considerável de instrumentos líticos lascados e uma ocorrência de um fragmento de piso cerâmico da época clássica. As intervenções não revelaram evidências que possam indicar uma relação do afloramento em questão com a realização de práticas culturais.

Foram reconhecidas duas camadas (camada 1 e 2). A escavação ocorreu até uma profundidade de cerca 50 cm, na zona oeste, tendo sido escavada as áreas entre blocos rochosos observados (Figura 9 e 10).

FIGURA 9 – SONDAAGEM F7 EXIBINDO ROCHAS CALCÁRIAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM OCORRÊNCIA DE SOLO COMPACTADO ENTRE AS MESMAS.

FIGURA 10 – REGISTO DA PROFUNDIDADE INICIAL DA CAMADA 1 (BOLD) E NÍVEL DE BASE DA ESCAVAÇÃO, CAMADA 2 (ITÁLICO)

Sondagem H3

A atividade de prospeção intensiva evidenciou a ocorrência de uma quantidade considerável de materiais líticos lascados em superfície, o que motivou a realização de uma escavação superficial para a recolha dos artefactos. A sondagem H3 atingiu apenas 0,05 m de profundidade e registou artefactos líticos em toda a sua extensão (figura 11 e 12). Apesar do

potencial arqueológico deste setor, em virtude do cronograma e dos recursos humanos disponíveis, não demos continuidade à intervenção sub-superficial.

FIGURA 11 – VISTA GERAL DA SONDAGEM H3, MOSTRANDO A PROFUNDIDADE ESCAVADA.

Considerando a pouca profundidade de solo escavado e as características do mesmo (camada 1 – limpeza superficial) não foram realizados os perfis.

FIGURA 12 - PROFUNDIDADE INICIAL DA ESCAVAÇÃO (BOLD) E DO LIMITE DA MESMA (ITÁLICO)- CAMADA 1.

ii. CONTEXTO ESTRATIGRÁFICO E SEDIMENTOLÓGICO

Os estudos estratigráficos e sedimentológicos basearam-se em princípios e métodos característicos das Geociências apropriados para interpretar a cronologia relativa dos artefactos (Bitencourt 2008, Rapp & Hill 2006).

Diante da relevância dessas análises, foram elaborados perfis estratigráficos das sondagens D2 e F7, através de observações visuais e desenho das particularidades registadas. De igual modo foi realizado um reconhecimento prévio das classes granulométricas e demais características texturais dos sedimentos.

Para melhor percepção dos processos geológicos associados ao registo arqueológico optou-se pela recolha de amostras de sedimentos das camadas antrópicas verificadas, em ambas as sondagens, o que permitiu também, o desenvolvimento de diagnósticos em laboratório com o uso de uma malha de clivagem e lupa.

Neste sentido, as análises sedimentológicas foram realizadas com base nos parâmetros texturais (físicos) dos sedimentos, ou seja, através da observação de suas propriedades individuais e coletivas, buscando obter informações acerca dos processos que ocorreram durante o transporte e a deposição.

A descrição e classificação das camadas e amostras fundamentaram-se essencialmente em princípios sedimentológicos, no entanto, as ocorrências culturais também foram consideradas. Dessa maneira, os diagnósticos de campo e laboratório basearam-se em parâmetros texturais que podem ser vistos em Miall (1990) e descritos abaixo, com particularidades que permitem a descrição, classificação e interpretação dos processos pertinentes à escala geológica, mas que possibilitam compreender como o ambiente se relaciona com a formação do registo arqueológico.

Assim sendo, os estudos *in loco* evidenciaram a presença de três camadas na sondagem D2 e duas camadas na sondagem F7.

Parâmetros texturais considerados durante as análises

Granulometria – a determinação do tamanho das partículas baseou-se na Escala de Wentworth (1922), e reflete na maioria das vezes um índice de energia do agente de deposição;

Seleção – representa o grau de seleção das partículas durante o transporte, de acordo com o seu tamanho e forma;

Forma – coincide no grau de arredondamento das partículas, que fornece informações sobre os agentes e ambientes deposicionais;

Maturidade textural / composicional – a primeira retrata o teor de argila (quanto menor a quantidade de argila, mais maduro, bem selecionado e arredondado será o grão); enquanto a segunda é fornecida pela relação quartzo / feldspato (quanto mais quartzo, mais elevada será a maturidade);

Cor – corresponde a coloração predominante, seja ela primária (original herdada da rocha-mãe) ou secundária (resultante de processos pós-deposicionais, como o intemperismo).

A descrição dos atributos acima aplicada ao contexto de estudo, relevou as seguintes características:

Sondagem D2

Camada 1

Descrição: Arenito fino (compactação média) com presença de grãos de quartzo (areia grossa) e grânulos de sílex *chert*. A matriz é essencialmente arenosa, com pouca argila. Os grãos são moderadamente selecionados, sub-angulosos a sub-arredondados, apresentando maturidade textural e composicional moderada. Observou-se a ocorrência de raízes e a predominância da coloração 10 R 4 / 6, de acordo com o código Munsell. Além disto, recolheram-se artefactos arqueológicos na presente camada alguns referentes à época clássica (fragmento de bordo de *sigillata*).

Camada 2

Descrição: Provável lamito composto essencialmente por argila e silte, com ocorrência de areia muito fina a grossa, além de grânulos e seixos finos de sílex *chert*, quartzito, quartzo leitoso e hialino, além de calcário. A matriz é essencialmente argilosa, com grãos pobremente selecionados, angulosos a sub-angulosos, maturidade textural e composicional baixa. Verificou-se a presença de raízes, materiais arqueológicos pré-históricos e a predominância da coloração 2.5YR 3 / 4 – *dark reddish brown* (Código Munsell).

Camada 3

Descrição: Arenito fino constituído essencialmente por grãos de quartzo e sílex *chert*, variando até seixo fino. A matriz é argilosa, com grãos pobremente selecionados, angulosos a sub-arredondados, maturidade textural baixa e composicional moderada. Constatou-se a ocorrência de raízes, artefactos arqueológicos no topo da camada, aparentemente de cariz migratório e coloração 2.5YR 3/2 – *dusky red*, conforme o código Munsell.

FIGURA 13 – REGISTO DAS TRÊS CAMADAS OBSERVADAS NA SONDAGEM D2, COMPOSTAS POR ARENITO FINO (C1 E C3) E ARGILA – LAMITO? (C2), RESPECTIVAMENTE. OBS: AF = ARENITO FINO E A = ARGILA. FONTE: ADAPTADO PELA AUTORA DE PROJETO MEDICE (2016).

Sondagem F7

Camada 1

Descrição: Arenito fino composto por areia fina a grossa, com grãos de quartzo e sílex *chert*, com presença de material arqueológico. A matriz é pouco argilosa, com grãos moderadamente selecionados, sub-angulosos a sub-arredondados, maturidade textural e composicional moderada. Observa-se a presença de raízes, pequenos grãos de carvão, materiais arqueológicos pré-históricos e de época clássica e a coloração 2.5YR 4 / 6, de acordo com o código Munsell.

Camada 2

Descrição: Provável lamito constituído por argila e silte, além da presença de grãos de areia fina a grossa, grânulos e seixos finos. A matriz é muito argilosa, com grãos pobremente selecionados,

angulosos a sub-arredondados, maturidade textural e composicional baixa. Verificou-se a ocorrência de raízes, materiais arqueológicos pré-históricos e a coloração 2.5YR 3/6 – *dark red*, de acordo com o código Munsell.

FIGURA 14 – REGISTO DAS DUAS CAMADAS OBSERVADAS NA SONDAGEM F2, COMPOSTAS POR ARENITO FINO (C1) E ARGILA – LAMITO? (C2), RESPECTIVAMENTE. OBS: AF = ARENITO FINO E A = ARGILA. FONTE: ADAPTADO PELA AUTORA DE PROJETO MEDICE (2016).

Para maiores detalhes, serão apresentadas a seguir, os perfis correspondentes das sondagens abordadas.

Optou-se pela representação linear, sendo que deverá ser entendido conforme a profundidade atingida na sondagem e os diferentes perfis norte, sul, este e oeste registados. O corte Oeste da D2 e o corte Sul da F7 apresentava somente o afloramento, pelo que não foi representado.

Não se verificou a 3 camada nos cortes/sondagem F7.

Sondagem D2

Sondagem F7

FIGURA 15– Perfis estratigráficos das sondagens D2 e F7.

iii. ANÁLISE DOS MATERIAIS

Os procedimentos laboratoriais aos artefactos envolveram, de maneira geral, atividades de limpeza, triagem, conservação, análise, inventário, fotografia e desenho. As estratégias adotadas levaram em consideração as particularidades do material e de cada classe tipológica, assim como o estado de conservação.

Os artefactos arqueológicos recuperados foram lavados com água de torneira e uso de escovas suaves para a extração da sujidade.

Após esta etapa, foram colocados em caixas de papelão e expostos ao sol por um período de 04 a 06 horas, para uma secagem adequada. Em seguida, foram recolhidos e armazenados em sacos plásticos, em conjunto com suas respectivas etiquetas de campo, e repassados ao laboratório para o processo de triagem, desenho e fotografia.

Os materiais fraturados foram colados por meio do uso de uma solução de *Paraloid B72* e acetona.

Os materiais mais representativos do cenário arqueológico aqui retratado foram fotografados, tendo sido registados para cada as 3 faces de análise dos mesmos.

Dentro dos mais representativos foram selecionados alguns artefactos líticos e cerâmicos para o seu registo gráfico. Os desenhos foram realizados em papel milimétrico, em escala 1:1, por meio de medidas e observações feitas diretamente nos exemplares. Posteriormente, os registos gráficos foram digitalizados e manuseados no *software photoshop*.

Após a lavagem e etiquetagem procedeu-se ao inventário, análise macroscópica e integração dos dados em base de dados e sua dispersão espacial em SIG (vestígios relevantes que tinham sido coordenados).

A metodologia adotada na análise dos objetos líticos considerou alguns dos processos operatórios utilizados por tecnólogos, como: Tixier, Inizan e Roche (1980); Caldarelli (1983); Pelegrin (1991) e Fogaça (2001).

A leitura dos objetos líticos permite inferir sobre o processo – recolha, manufatura, aperfeiçoamento e descarte. Diante disto, e considerando também os objetivos deste trabalho, os artefactos líticos foram classificados, de maneira geral, em 4 (quatro) categorias, exemplificadas na tabela 1 a seguir.

TABELA 1 – CATEGORIAS UTILIZADAS NA CLASSIFICAÇÃO DOS ARTEFACTOS LÍTICOS.

Núcleo	Bloco de matéria-prima rochosa lascado com o objetivo de se obter a retirada de lascas.
Lasca	Fragmento debitado por percussão aplicada a uma massa maior, um núcleo ou um artefacto.
Instrumentos	Artefactos obtidos através de transformações no suporte, que modificam a forma deste último e ocasionam a elaboração de instrumentos que recebem denominações funcionais como, raspador, lâmina, ponta de projétil, dentre outras.
Restos de debitagem	Produto da quebra de uma lasca ou suporte quando do manuseio para a elaboração de peças líticas.

A leitura do material considerou ainda, como procedimento de análise, a determinação da matéria-prima de cada peça, assim como uma descrição básica dos elementos determinantes, como a presença de córtex, marcas de talhe, retoques e traços de uso. Essas informações foram adicionadas ao inventário do material, em conjunto com os dados de recolha de campo e o número de inventário.

O inventário foi realizado seguindo parâmetros comumente adotados na ciência arqueológica. Deste modo, tanto os artefactos líticos quanto os cerâmicos, receberam uma numeração sequencial feita no próprio objeto com o uso de uma caneta nanquim preta, contendo o código do sítio e ano (ex. M13 – 16), seguida pela designação do setor e camada (ex. D2 – 1) e o número de inventário (ex. 13). Anteriormente e após esta etapa, foi adicionada uma camada de verniz transparente para melhor durabilidade do registo.

Em relação aos artefactos cerâmicos, o método de análise considerou essencialmente as características morfológicas, onde os fragmentos foram classificados de acordo com a sua forma. De maneira geral, a forma de um vasilhame cerâmico é dividida em 3 (três) categorias: base, bojo e bordo. Entretanto, considerando a ausência de fragmentos de base durante a análise, o material cerâmico foi identificado conforme a classes listadas abaixo (Tabela 2).

TABELA 2 – CATEGORIAS ADOTADAS NA ANÁLISE DO MATERIAL CERÂMICO.

Bordo	Parte terminal da parede, junto à boca
Bojo	Parte de maior diâmetro externo do vaso
Corpo	Porção existente entre a base-bojo e o bojo-bordo com ausência de características que permitam identificar sua forma.

Essas informações foram adicionadas à tabela de inventário, em conjunto com os dados da recolha, indicações da constituição da pasta, presença de tratamento de superfície, tipo de cozedura e a cronologia .

Durante a intervenção foi ainda recolhido um fragmento vítreo.

MATERIAL LÍTICO

No total, foram coletados 393 (trezentos e noventa e três) fragmentos, distribuídos principalmente nas sondagens F7, H3 e D2. Numa análise percentual de distribuição espacial pelas áreas intervencionadas registamos 48% na quadricula F7, 5% na quadricula D1, 25% na H3 e 18% na D2, os restantes 4% referem-se a material de superfície da área circundante ou provenientes do crivo sem coordenação.

No respeitante às matérias primas, registou-se uma alta percentagem de talhe sobre nódulos de sílex de tipo *chert*, seguido do sílex normal e do quartzito (Figura 16) . Além disto, a análise do conjunto lítico revelou a ocorrência de quatro classes, sendo elas, núcleos, lascas sem traços de uso, instrumentos (objetos com traços de uso ou retoques) e restos de debitação (pequenas esquirolas), determinadas de acordo com as características observadas.

FIGURA 16 – GRÁFICO DE REGISTO DAS MATÉRIAS-PRIMAS. É POSSÍVEL OBSERVAR QUE 84% (71%+13%) CORRESPONDE A SÍLEX E 12% A QUARTZITO.

A análise identificou, ainda, a presença de córtex, retoques e traços de uso em algumas peças (anexo II). Esses elementos foram classificados de acordo com a sua posição na peça, considerando as laterais direita e esquerda, assim como as zonas distal, mesial e proximal.

A maioria dos núcleos demonstram o uso de debitage para a produção de lascas, sendo explorados intensivamente. Registou-se, também, alguns instrumentos como raspadeiras e raspadores, além de duas lamelas e uma lâmina.

As imagens seguintes (figura 17 a 20) permitem perceber alguns exemplares registados fotograficamente. Os desenhos encontram-se expressos em anexo I.

FIGURA 17 – MATERIAL LÍTICO (NÚCLEOS), COM EVIDENTES MARCAS DE EXTRAÇÃO. A) – SUPORTE SÍLEX, Nº DE INVENTÁRIO 08; B) – SUPORTE SÍLEX CHERT, Nº 05; C) – SUPORTE SÍLEX, Nº 216; D) – NÚCLEO UNIPOLAR COM CÓRTEX NA PARTE CENTRAL E PRESENÇA DE RETOQUES NA ZONA PROXIMAL E DISTAL DA PEÇA, SUPORTE SÍLEX CHERT, Nº 16.

FIGURA 18 - C E D ARTEFATO (RASPADOR?) SOBRE NÚCLEO, COM MARCAS DE USO - PERCUTOR; SUPORTE QUARTZITO, Nº DE INVENTÁRIO 2 E 3 (ENCONTRADO FRATURADO E DISPERSO EM DUAS QUADRICULAS).

FIGURA 19 – MATERIAL LÍTICO (LASCAS). A) – LASCAS COM RETOQUES NA EXTREMIDADE DIREITA E PRESENÇA DE CÓRTEX, SUPORTE QUARTZITO, Nº DE INVENTÁRIO 01; B) - LASCA COM CÓRTEX E RETOQUES NA PARTE MESIAL, SUPORTE SÍLEX CHERT, Nº 13; C) – LASCA COM PROVÁVEIS MARCAS DE USO, SUPORTE QUARTZITO, Nº 06; D) - LASCA COM TRAÇOS DE USO NA ZONA DISTAL, SUPORTE SÍLEX, Nº 220.

FIGURA 20– INSTRUMENTOS LÍTICOS. A) – PROVÁVEL RASPADOR FRONTAL COM RETOQUES, SUPORTE QUARTZO LEITOSO, Nº DE INVENTÁRIO 04; B) - LAMELA COM RETOQUES NA REGIÃO PROXIMAL E CÓRTEX DISTAL, SUPORTE SÍLEX CHERT, Nº 20; C) - LÂMINA CURTA TRAPEZOIDAL COM RETOQUES NA LATERAL ESQUERDA, SUPORTE QUARTZO HIALINO, Nº 19; D) – LAMELA COM RETOQUES, SUPORTE SÍLEX NEGRO, Nº 36.

MATERIAL CERÂMICO

Foram recolhidos 16 (dezasseis) fragmentos cerâmicos. Os fragmentos foram exumados na sondagem D2, camadas 1 e 2, com exceção de 1 exemplar registado na superfície da sondagem F7.

Do total dos fragmentos reconhecem-se em 8 (oito) exemplares a sua localização morfológica, 7 (sete) são indeterminados e 1 (um) reporta-se a um fragmento de piso.

Entre os 16 (dezasseis) fragmentos cerâmicos, há 14 (quatorze) que apresentam fabrico manual, cronologicamente integrados numa ocupação pré-histórica, que compõem pelo menos 10 vasos diferentes.

Estes foram registados nas camadas 1 e 2 da quadricula D2 (figura 21). Não foi recolhido nenhum elemento da camada 3. Estes fragmentos possuem evidências de cozedura completa e incompleta, desengordurante composto por grãos de quartzo (variando de areia a grânulo) e pequenos bolos de argila. Alguns exibem marcas de uso (queima) na superfície interna e externa (figura 21-A). Em nenhum se registou tratamento de superfície.

Os fragmentos podem ser relacionados a vasilhas de pequeno porte, utilizados preferencialmente para o preparo de alimentos. Além disto, as características morfológicas desses fragmentos são semelhantes aos observados em campanhas anteriores na região de estudo, pertencentes à pré-história recente, com analogias à pasta e desengordurante registado no nível 2 da Anta II de Rego da Murta (Figueiredo, 2006).

FIGURA 21 – DOIS EXEMPLARES DE FRAGMENTOS CERÂMICOS PRÉ-HISTÓRICOS. A) – FRAGMENTO DE PAREDE COM MARCAS DE USO (QUEIMA) NA SUPERFÍCIE EXTERNA, Nº DE INVENTÁRIO 2; B) – FRAGMENTO DE BOJO, Nº 3;

Os dois exemplares restantes, 1 (um) corresponde a um fragmento de bordo tipicamente romano – terra *sigillata*, com queima completa e presença de engobe em ambas as superfícies. O fragmento possui lábio arredondado e aparentemente pertencerá a um prato ladeiro, sem decoração (figura nº 22).

FIGURA 22 – FRAGMENTO CERÂMICO (BORDO) EM TERRA *SIGILLATA* COM QUEIMA COMPLETA, ENGOBE E LÁBIO ARREDONDADO, PROVENIENTE DA SONDAAGEM D2, CAMADA 1, Nº 1.

O outro exemplar foi encontrado isoladamente à superfície na sondagem F7 e refere-se a um fragmento de piso (figura 23) composto por argila compacta, exibindo forma plana e marcas de desgaste em toda a superfície. Essas características permitem associá-lo a uma provável ocupação romana ou islâmica. No entanto, por analogias com o outro vestígio de terra *sigillata* recuperado da camada 1, da quadricula D2, consideramos integrá-lo no período coetâneo ao outro vestígio.

FIGURA 23– PROVÁVEL FRAGMENTO DE PISO RECOLHIDO NA SUPERFÍCIE DA SONDAAGEM F7, Nº DE INVENTÁRIO 16.

MATERIAL VÍTREO

Na quadricula F7, na camada 1, registamos um pequeno fragmento de vidro de tom verde claro.

b. ANÁLISES E INTERPRETAÇÕES

As intervenções arqueológicas não permitiram evidenciar nenhuma estrutura a positivo ou negativo, pelo que as UEs registadas referem-se somente às camadas geoculturais observadas e afloramentos.

Os materiais encontram-se dispersos por uma área aparentemente de cerca de 100m², mas a impossibilidade de um prospeção eficiente, provocada pela grande quantidade de colmo existente sobre o solo, levanta a hipótese de poder ser uma área mais extensa do que a apontada. Os vestígios registados centram-se no período da pré-história recente, sendo que foram recuperados 3 (três) objetos do período posterior (época clássica) na UE1.

Os dados obtidos pela análise sedimentológica sugerem que as camadas 1 e 2 registadas nas sondagens D2 e F7 são similares no tocante aos processos que atuaram durante o transporte e a deposição dos sedimentos. De maneira geral, as características observadas, como a granulometria, o grau de seleção, a forma, maturidade e a cor, indicam que o depósito foi formado a partir de um agente de transporte com baixo índice de energia, evidente em ambas as camadas estratigráficas, apesar de ser mais notável na camada 2. Certamente, a água pluvial e a presença de declividade foram fatores decisivos neste processo.

Apesar da possibilidade de algum deslocamento dos artefactos arqueológicos, os dados não sugerem grandes alterações no que diz respeito às evidências sub-superficiais.

Neste sentido apresenta-se a matriz de interpretação do sítio arqueológico (figura 24), segundo Harris (1991) e de acordo com os dados registados:

FIGURA 24 – MATRIZ DE HARRIS DO SÍTIO XIII. INTERPRETAÇÃO DE ACORDO COM OS TRABALHOS REALIZADOS NAS SONDAJENS ESCAVADAS.

A UE1 é a primeira camada exumada, cronologicamente de deposição posterior à camada 2. Nela regista-se a atividade biológica atual e a presença de material da época clássica. Alguns materiais pré-históricos também são observáveis, mas os mesmos têm a sua maior

predominação na UE2, onde se registou a quase totalidade de artefactos cerâmicos. A UE2 é uma camada posterior ao nível UE3, último nível escavado, sendo que neste último nível registamos alguns objetos líticos, mas que consideramos serem de infiltração.

A simplicidade de registo das UEs apresentadas deve-se em parte à inexistência de qualquer estrutura.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os resultados preliminares, o sítio XIII de Rego da Murta, constitui mais uma área com evidências culturais inseridas dentro do quadro cronológico e espacial do Complexo Megalítico de Rego da Murta..

Os artefactos arqueológicos são representados em sua maioria por materiais líticos, abrangendo núcleos e os seus produtos derivados, que consistem em lascas, alguns instrumentos e restos de debitage. Foram evidenciados poucos materiais cerâmicos, compreendendo cerca de 4% do total de artefactos registados.

A partir do material lítico, é possível inferir que a maioria dos núcleos foram aproveitados ao máximo, sendo abandonados somente após se esgotarem as possibilidades de extração. Isto pode explicar o fato dos núcleos corresponderem a apenas 16% do total de materiais líticos observados. As lascas representam cerca de 60% e os restos de debitage (22%), este último compreende os restos de talhe. Somente registamos 2% de artefactos com traços de uso ou retoques.

Os artefactos cerâmicos estão relacionados, sobretudo, ao ambiente pré-histórico, sendo contemporâneos aos materiais líticos. Esta presunção possui como embasamento as características físicas do conjunto cerâmico e o contexto estratigráfico de ambas as classes aqui abordadas. A presença de apenas um artefacto cerâmico (ou três, se considerarmos o fragmento de laje e o fragmento vítreo) claramente associado ao período romano, não permite até ao momento inferir uma ocupação concreta posterior. No entanto, é de referir a proximidade com a via romana (Mantas, 1996, 1997, Mendes, 2008,103) e com as sepulturas desta época que poderão ter levado a uma presença ténue de relação com esta área e daí a presença destes elementos.

Acreditamos, tal como foi definido por Mendes (2008) que o antigo troço da via romana passava pela várzea de Rego da Murta, que nesta zona cremos correr entre a nacional 110, IC3 Tomar-Coimbra e a estrada N 348, a cerca de 50 metros do local das sondagens, onde registamos os vestígios arqueológicos em questão, atravessando o sobral da Quinta Nova (atual topónimo), propriedade da família Lebre, em direção a nordeste. A comprovar esta situação regista-se a presença das sepulturas romanas mais a norte (prática comum de sepultamento nesta época, numa ótica de ligação dos antepassados ao mundo dos vivos), bem como vai ao encontro da preposição que tem vindo a ser apontada por nós (Figueiredo, 2006) de que a zona onde se regista o Complexo Megalítico de Rego da Murta, por onde passa a via, ser a zona/porta de entrada nesta região, já na pré-história. Interessante é também referir o reconhecimento recente da laje com arte rupestre, denominada “Covinhas 1” (anexo III), exatamente posicionada ao lado do que pressupomos ser a zona de passagem da via romana.

Com associação à presença romana também é notória o registo ocorrido no monumento X, localizado a 80 metros a sul da Anta II e do apontamento (recolha de alguns fragmentos de tégula) observado junto ao contraforte esquerdo da Anta II do Rego da Murta (Figueiredo, 2006). Seja como for consideramos esta interpretação como uma hipótese preliminar, que só poderá ser assumida após a continuidade destes trabalhos e de uma perceção arqueológica mais extensiva e intrusiva no sítio XIII.

No que diz respeito ao período de ocupação anterior, considerando os atributos dos artefactos líticos e os poucos fragmentos cerâmicos, assim como a ausência de estruturas, acredita-se que a área de estudo poderá estar relacionada com algum tipo de assentamento, provavelmente para o talhe simbólico dos instrumentos líticos, uma vez que estes nódulos não são naturais deste espaço e que teriam de ser trazidos para aqui e depois, então, serem processados, podendo, neste caso, e como também já foi identificado para os materiais que reconhecemos em associação com os menires (nódulos de sílex intensivamente explorados, com poucas associações de artefactos), fazerem parte de algum tipo de ritual (Figueiredo 2006, 2013b).

Ainda que os resultados obtidos não indiquem estruturas megalíticas (considerando uma perceção que usa um conceito simplista e tecnológico – monumentos construídos com grandes pedras), os estudos preliminares não permitem confirmar a inexistência destas (num sentido

mais restrito do tema), sendo pertinente a continuidade dos trabalhos para uma melhor percepção dos atos ocorridos durante esta época.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade, M.A. (2010). Rochas com “Covinhas” no contexto do Megalitismo Alto-alentejano: O Painel de São Domingos 2 (fronteira). pp.07-14. Apontamentos de Arqueologia e Património. Era-Arqueologia S.A.
- Antunes, T.M.F. (2012). *Flora e Vegetação da zona calcária Souselas/Brasfemes*. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra. Retirado de <https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/26052>
- Bitencourt A.L.V. (2008). Princípios, métodos e algumas aplicações da geoarqueologia. In: J. C. R. de Rubin & R. T. da Silva (Orgs.) *Geoarqueologia: teoria e prática* (pp. 41-70). Goiânia: Universidade Católica de Goiás.
- Caldarelli, S. B. (1983). *Lições da Pedra: Aspectos da Ocupação no Vale Médio do Rio Tietê*. (Tese de doutoramento, versão digital). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 355 pp.
- Corrêa, M. M. R. (2013). *Contribuição para Avaliação e Gestão de Riscos de Inundações. Caso de estudo: Bacia Hidrográfica do Rio Nabão*. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, 85 pp. Retirado de https://run.unl.pt/bitstream/10362/10620/1/Correa_2013.pdf
- Costa, J. C., Aguiar, C., Capelo, J. H., Lousã, M., & Neto, C. (1998). Biogeografia de Portugal Continental. Retirado de https://www.openaire.eu/search/publication?articleid=od_____1255:f1e0fc9aaacbe3db90c5d79af6a34a72
- Cruz, A. R. (1997). *Vale do Nabão: do Neolítico à Idade do Bronze*. Tomar: ARKEOS 3, Perspectivas em diálogo.
- Cunha, L. (1990). *As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere*. Estudo de Geomorfologia, 1ª Edição, Série Geografia Física – 1. Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, 329pp.
- FBO.(2003). *Estudo Hidrológico e Hidráulico do Rio Nabão na Zona de Intervenção do Programa Polis na Cidade de Tomar*. FBO Consultores.

- Ferreira, A. M. (2000). *Dados Geoquímicos de Base de Sedimentos Fluviais de Amostragem de Baixa Densidade de Portugal Continental: Estudo de Factores de Variação Regional*. (Tese de doutoramento). Departamento de Geociências, Universidade de Aveiro.
- Figueiredo, A. (2004). O monumento romano do Rego da Murta/Ramalhal. *Revista Téchne*, vol. 9, pp. 139-150, Tomar.
- Figueiredo, A. (2006). *Complexo megalítico de Rego da Murta. Pré-história Recente do Alto Ribatejo (V^o-II^o milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações*. (Tese de doutoramento). Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto.
- Figueiredo, A., Monteiro, C., & Deisi Farias. (2013). Conservação de metais provenientes de meios húmidos: os metais arqueológicos da gruta do Bacelinho. *Revista Memorare*, Tubarão. v. 1, n. 1, p. 58 - 62. Retirado de http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupeg/article/view/1887/1369
- Figueiredo, A. (2013a). O sítio arqueológico pré-histórico da Farroeira: resultados de uma intervenção não intrusiva. *Revista Antrope*, nº 0, pp. 52-58. Retirado de http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf
- Figueiredo, A. (2013b). O Sítio Arqueológico Anta I do Rego da Murta. *Revista Antrope*, nº 0, pp. 9-16. Retirado de http://www.cph.ipt.pt/download/Antropedownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf
- Figueiredo, A. (2013c). Os Menires do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere, Leiria): resultados das intervenções do Menir I e II de Rego da Murta. *Revista Antrope*, nº 0, pp. 213-225. Retirado de http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.Pdf
- Figueiredo, A., Monteiro, C & Félix, H. (2014a). Cave Bacelinho, Alvaiázere – from Santos Rocha to the New Investigations: the conservation of archaeological iron artefacts. In: A. Figueiredo., G. Rambelli., & F. Calippo (Orgs). *Underwater Archaeology, Coastal and Lakeside*, (actes 16 Congrès UISPP, Florianopolis, sept. 2011, vol. 5). pp. 39-45.
- Figueiredo, A; Tognoli, A; Monteiro, Cláudio; Saraiva, R; Gonçalves, R & Figueiredo, S. (2014b). O Sítio de Habitat Pré-Histórico de Castelo da Loureira (Alvaiázere – Leiria – Centro de Portugal). *Revista Memorare*, Tubarão. v. 1, n. 3, pp. 52-67.

- Figueiredo, A; Rolão, J; Saraiva, R; Monteiro, C & Pinto, R. (2014c). Resultados das Prospecções Arqueológicas nas Cavidades do Alto Nabão (Leiria – Centro de Portugal). *Revista Memorare*, Tubarão. v. 1, n. 2, p. 01-26.
- Figueiredo, A. (2016). Plano de Trabalho Monumento Megalítico Rego da Murta, nº13, Alvaiázere, Leiria. Projeto MEDICE: Memórias, Dinâmicas e Cenários da Pré-história à Época Clássica. Versão digital.
- Fogaça, E. (2001). *Mãos para o pensamento. A variabilidade tecnológica de indústrias líticas de caçadores-coletores holocênicos a partir de um estudo de caso: as camadas VIII e VII da Lapa do Boquete (Minas Gerais, Brasil – 12.000/10.5000 B.P)*. (Tese de doutoramento não publicada). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 452 pp.
- Forte, J. P. (2008). *Património Geomorfológico da Unidade Territorial de Alvaiázere: Inventariação, Avaliação e Valorização*. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa. Retirado de <http://repositorio.ul.pt/handle/10451/34>
- Harris, E. (1991). 1991 – *Princípios de Estratigrafia Arqueológica*, Barcelona
- Kullberg, J. C. R. (2000). *Evolução Tectónica Mesozóica da Bacia Lusitaniana*. (Tese de Doutoramento). Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa. Retirado de <https://run.unl.pt/handle/10362/1465>
- Kullberg, J. C., Rocha, R. B., Soares, A. F., Rey, J., Terrinha, P., Callapez, P., Martins, L. (2006). A Bacia Lusitaniana: Estratigrafia, Paleogeografia e Tectónica. In: R. Dias, A. Araújo, P. Terrinha & J. C. Kullberg (Eds.). *Geologia de Portugal no contexto da Ibéria*. (pp. 317-368). Universidade de Évora.
- Kullberg, J., Rocha, R., Soares, A. F., Rey, J.; Terrinha, P.; Azerêdo, A., Callapez, P., Duarte, L.; Kullberg, M. C., Martins, L., Miranda, J., Alves, C., Mata, J., Madeira, J., Mateus, O., Moreira, M., Nogueira, C. (2012). A Bacia Lusitaniana: Estratigrafia, Paleogeografia e Tectónica. In: Dias R, Araújo A, Terrinha P, Kullberg J (Eds.). *Geologia de Portugal* (pp. 989-1141). Lisboa: Escolar Editora, 2º Volume.
- Lima, L. C. F. (2007). *O Desenho como Substituto do Objecto: descrição científica nas imagens do desenho de materiais arqueológicos*. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto. Retirado de http://biblioteca.fba.up.pt/docs/Luis_Fortunato/dissertacao_mestrado_Luis_Lima_2007.pdf

- Luna, S. (2003). Sobre as origens da agricultura e da cerâmica pré-histórica no Brasil. Núcleo de estudos arqueológicos da Universidade Federal de Pernambuco. *CLIO – Série Arqueológica*, nº 16, v. 01, Recife.
- Martins, J.M.F de M. B. (2007). *Séries de Meio Marinho Interno do Jurássico Médio de Condeixa-Sicó-Alvaiázere: Sedimentologia, Micropaleontologia e Correlação com o Maciço Calcário Estremenho*. (Tese de Doutoramento, Volume I). Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa. Retirado de <http://repositorio.ul.pt/handle/10451/1694>
- Miall, D. (1990). *Principles of sedimentary basin analysis*. New York: Springer-Verlag.
- Nascimento, A & Luna, S. (1994). Procedimentos para a análise da cerâmica arqueológica. Núcleo de estudos arqueológicos da Universidade Federal de Pernambuco. *CLIO – Série Arqueológica*, nº 10, Recife.
- Pelegrin, J. Aspects de démarche expérimentale en technologie lithique, 25 ans d'études technologiques en préhistoire. XI Rencontre Internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes. Ed. APDCA, Juan-les-Pins, p. 57-63, 1991.
- Pereira, D. M. I.P., Pereira, P. J. S., Santos, L.J. C., & Silva, J.M.F da. (2014). Unidades Geomorfológicas de Portugal Continental. *Revista Brasileira de Geomorfologia*, v.15, nº 4.
- Rapp G. R., Hill, C. L. (2006). *Geoarchaeology: The Earth-Science Approach to Archaeological Interpretation*. 2ª Ed., New Haven, Yale University Press.
- Ribeiro, O. (1986). *Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico*. Estudos geográficos. Lisboa: Coimbra Editora, 278 pp. Retirado de <http://purl.pt/421/4/#/26>
- Rocha, L. (2003). Estudo do Megalitismo funerário no Alentejo Central. Relatório das prospeções. Lisboa -IPA, 2003.
- Silva, S.F.S.M., Mutzenberg, D., & Cisneros, D. (2012). Arqueologia Visual: o Uso das Imagens Fotográficas na Produção do Conhecimento Arqueológico e Historiografia da Arqueologia. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, São Paulo, 22: 137-156.
- Santos, R. (2012). Prospeção Arqueológica e Mapeamento de Cavidades no Alto Nabão. (Relatório de Estágio). Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar. Retirado de <http://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/5776>
- Tixier, J., Inizan, M.L., & Roche, H. (1980). Préhistoire de la Pierre Taillée. I Terminologie et Technologie. 2.ed. Paris: *Cercle de Recherches et d'études Préhistoriques*, 120 p.

ANEXO I – DOSSIER FOTOGRÁFICO E DESENHOS DOS MATERIAIS

DOSSIER FOTOGRÁFICO

FOTO 1 - IMAGEM PANORÂMICA SOBRE O SÍTIO XIII – VISÃO SUL-NORTE ANTES DOS INÍCIOS DOS TRABALHOS DE LIMPEZA.

FOTO 2 - IMAGEM PANORÂMICA SOBRE O SÍTIO XIII – VISÃO ESTE-OESTE APÓS A ESCAVAÇÃO DO PRIMEIRO NÍVEL DE SEDIMENTOS. É POSSÍVEL VERIFICAR A LOCALIZAÇÃO DAS DUAS ÁREAS DE SONDAÇÃO MAIS A OESTE.

FOTO 3 - IMAGEM SOBRE O SÍTIO XIII DURANTE OS TRABALHOS DE LIMPEZA.

FOTO 4 - IMAGEM DA LAJE REGISTRADA NO NÍVEL C1 DA QUADRICULA D1.

FOTO 5 - FOTO SOBRE QUADRICULA D2, FINAL DO NÍVEL C1, NÍVEL ONDE SE REGISTRARAM ARTEFATOS DA ÉPOCA CLÁSSICA.

FOTO 6 - FOTO SOBRE QUADRICULA D2, FINAL NÍVEL 2. NÍVEL EM QUE SE VERIFICARAM ARTEFATOS PRÉ-HISTÓRICOS.

FOTO 7 - FOTO DOS TRABALHOS DE DESENHO E LEVANTAMENTO DE PERFIS.

FOTO 8 - FOTO DOS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO QUADRICULA F7, NÍVEL 2.

FOTO 9 - FOTO SOBRE QUADRICULA F7, NÍVEL C2, TÉRMINO DOS TRABALHOS. SÃO VISÍVEIS OS BLOCOS DE AFLORAMENTO.

FOTO 10 - COLOCAÇÃO DE MANTA DE GEOTÊXTIL E SEDIMENTO PARA PROTEÇÃO DAS ÁREAS INTERVENÇIONADAS.

DESENHOS DOS MATERIAIS

M13-16-F7-1-n 27 - Sílex

M13-16-MS-n 12

M13-16-F7-1-n 33 - Sílex

M13-16-MS-n 48

ESCALA

DESENHO 2 – DESENHO DE MATERIAIS PROVENIENTES DO SÍTIO XIII. Nº 220; 8; 31; 242; 10; 19; 20 E 216..

ESCALA
0 10 20mm

DESENHO 3 – DESENHO DE MATERIAIS PROVENIENTES DO SÍTIO XIII. Nº 219; 233; 373; 236; 232; 230; 231; 233 E 241.

DESENHO 4 – DESENHO DE MATERIAIS PROVENIENTES DO SÍTIO XIII. Nº 06; 210; 10; 11; 15; 22; 05; 04; 36 E 28.

ANEXO II – INVENTÁRIO DOS MATERIAIS

MATERIAIS LÍTICOS

SÍTIO ARQUEOLÓGICO XIII – COMPLEXO MEGALÍTICO REGO DE MURTA							
Nº DE INV.	Q.	C.	COORDENADAS			MATÉRIA-PRIMA	DESCRIÇÃO
			X	Y	Z		
01	D2	1				Quartzito	Lasca com retoques na extremidade direita; córtex
02	H3	1				Quartzito	Artefato – Raspador sobre núcleo, com marcas de uso e traços de percutor.
03	H3	1				Quartzito	Artefato – Raspador sobre núcleo, com marcas de uso e traços de percutor – cola com o número2)
04	D2	1				Quartzito leitoso	Artefato - Raspador, com retoques
05	D2	1				Sílex - Chert	Núcleo com marcas de retirada
06	D2	1	3.22	7.60	0.94	Quartzito	Lasca com traços de uso
07			Superfície			Sílex - Chert	Núcleo
08			Superfície			Sílex	Núcleo
09	D1	1	3.07	7.75	0.97	Sílex - Chert	Núcleo
10			Superfície			Sílex - Chert	Lasca unipolar com córtex, sem alteração na superfície e ausência de retoques
11			Superfície – junto à laje D			Quartzito	Núcleo unipolar com córtex e retoques na lateral direita
12			Superfície			Quartzito	Núcleo unipolar com córtex na parte proximal / mesial e distal
13	H3	1 - MS	Limpeza de estrutura			Sílex - Chert	Lasca com córtex e retoques na parte mesial
14	H3	1 - MS	Limpeza de estrutura			Sílex - Chert	Lasca com córtex e retoques
15	H3	1 - MS				Sílex - Chert	Lasca unipolar com córtex periférico e presença de retoques na parte proximal e

					quebra, apresentando quebra na lateral esquerda
16	H3	1 - MS		Sílex - Chert	Núcleo unipolar com córtex na parte central e presença de retoques proximais / distais
17	H3	1 - MS		Sílex - Chert	Lasca unipolar sem córtex e presença de retoques em ambas as laterais
18	H3	1 - MS		Sílex - Chert	Lasca com córtex periférico e retoques proximais
19	F7	1		Quartzo hialino	Lâmina curta trapezoidal com retoques na lateral esquerda
20	F7	1		Sílex - Chert	Lamela com retoques na região proximal e córtex distal
21	D2	2	Início da C2	Sílex - Chert	Lasca com córtex periférico e retoques na lateral direita
22	D2	2		Sílex - Chert	Lasca com córtex distal e retoques na lateral direita
23	F7	1		Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso
24	F7	1		Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso
25	F7	1		Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso
26	F7	1		Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso
27	F7	1		Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso
28	F7	1		Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso
29	F7	1		Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso
30	F7	1		Sílex - Chert	Núcleo
31	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
32	F7	1		Sílex - Chert	Lasca com marcas de uso e retoques no bordo direito
33	F7	1		Sílex - Chert	Lasca com retoques
34	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
35	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
36	F7	1		Sílex (negro)	Lamela com retoques
37			Superfície	Sílex - Chert	Lasca

38			Superfície			Sílex - Chert	Núcleo
39			Superfície			Sílex - Chert	Núcleo com marcas de retirada
40			Superfície			Sílex - Chert	Lasca com marca de retirada
41	H3	1 - MS				Sílex - Chert	Lasca
42	H3	1 - MS				Quartzito	Lasca
43	H3	1 - MS				Sílex - Chert	Lasca
44	H3	1 - MS				Sílex - Chert	Lasca
45	H3	1 - MS				Quartzito	Lasca ?
46	H3	1 - MS				Quartzito	Lasca com retoques
47	H3	1 - MS				Sílex - Chert	Lasca
48			Superfície			Sílex - Chert	Lasca 50 % cortical; possível raspadeira sem marcas de uso
49			Superfície			Sílex - Chert	Núcleo
50	D2	1				Sílex - Chert	Lasca
51			Superfície			Quartzito	Lasca sem retoques
52	D2	1	1.28	7.67	-0.86	Sílex - Chert	Núcleo com presença de grãos de quartzo
53	H3	1 - MS	Início C1			Sílex - Chert	Núcleo
54	H3	1 - MS	Início C1			Sílex - Chert	Núcleo
55	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Núcleo com presença de grãos de quartzo
56	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Núcleo
57	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Lasca
58	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Lasca
59	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Núcleo
60	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Núcleo (?)
61	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Lasca

62	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Núcleo
63	H3	1 - MS	Início C1			Quartzito	Núcleo
64	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Núcleo
65	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Núcleo
66	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Lasca
67	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Lasca(?)
68	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Lasca(?)
69	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Lasca(?)
70	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Núcleo(?)
71	H3	1 - MS	Início C1			Sílex – Chert	Lasca
72	D2	1	3.82	6.54	-0.91	Sílex - Chert	Lasca ?
73	D2	1				Sílex - Chert	Lasca ?
74	D2	1				Sílex - Chert	Lasca com retoques em ambas as laterais
75	D2	1				Sílex – Chert	Lasca
76	D2	1				Sílex – Chert	Lasca
77	D2	1	Início C1			Quartzito	Lasca (resto de debitagem)
78	D2	1	Início C1			Sílex - Chert	Núcleo (resto de debitagem)
79	D2	1	Início C1			Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
80	D2	1	Início C1			Quartzito	Lasca (resto de debitagem)
81	D2	1	Início C1			Quartzito	Lasca (resto de debitagem)
82	D2	1	Início C1			Quartzito	Lasca (resto de debitagem)
83	D2	1	Início C1			Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
84	D2	1				Quartzito	Lasca (resto de debitagem)
85	D2	1				Quartzito	Lasca (resto de debitagem)

86	D2	1		Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
87	D2	1		Quartzito	Lasca com córtex proximal
88	D2	1		Sílex - Chert	Núcleo (resto de debitagem)
89	D2	1		Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
90	D2	1		Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
91	D2	2 ?		Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
92	D2	2 ?		Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
93	D2	2 ?		Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
94	D2	2 ?		Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
95	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Núcleo
96	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Núcleo
97	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
98	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
99	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Núcleo
100	F7	1	Início C1	Quartzito	Lasca
101	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca com retoques
102	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Núcleo ?
103	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Núcleo
104	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
105	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
106	F7	1	Início C1	Sílex	Núcleo
107	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca ?
108	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Núcleo
109	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca

110	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
111	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
112	F7	1	Início C1	Sílex	Núcleo
113	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
114	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
115	F7	1	Início C1	Sílex	Lasca com presença de grãos de cristais
116	F7	1	Início C1	Quartzito	Lasca
117	F7	1	Início C1	Quartzito	Lasca
118	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
119	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
120	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
121	F7	1	Início C1	Sílex	Lasca
122	F7	1	Início C1	Quartzito	Lasca
123	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
124	F7	1	Início C1	Sílex – Chert	Lasca
125	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
126	F7	1	Início C1	Quartzito	Lasca
127	F7	1	Início C1	Sílex	Lasca
128	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
129	F7	1	Início C1	Sílex	Lasca
130	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
131	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
132	F7	1	Início C1	Quartzito	Lasca
133	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca

134	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
135	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
136	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
137	F7	1	Início C1	Sílex	Lasca
138	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
139	F7	1	Início C1	Quartzito	Lasca
140	F7	1	Início C1	Quartzito	Lasca
141	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
142	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
143	F7	1	Início C1	Sílex	Lasca
144	F7	1	Início C1	Sílex	Lasca
145	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
146	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
147	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
148	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
149	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
150	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
151	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
152	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
153	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
154	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
155	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
156	F7	1	Início C1	Sílex	Lasca
157	F7	1	Início C1	Quartzito	Lasca

158	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
159	F7	1	Início C1	Sílex	Lasca
160	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
161	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
162	F7	1	Início C1	Sílex - Chert	Lasca
163	F7	1		Sílex - Chert	Lasca ?
164	F7	1		Sílex - Chert	Núcleo
165	F7	1		Sílex - Chert	Núcleo ?
166	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
167	F7	1		Sílex - Chert	Núcleo ?
168	F7	1		Sílex	Lasca
169	F7	1		Sílex	Lasca
170	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
171	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
172	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
173	F7	1		Sílex – Chert	Lasca
174	F7	1		Sílex	Lasca
175	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
176	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
177	F7	1		Sílex – Chert	Lasca
178	F7	1		Sílex – Chert	Lasca
179	F7	1		Sílex – Chert	Lasca
180	F7	1		Sílex – Chert	Lasca
181	F7	1		Sílex - Chert	Lasca

182	F7	1		Sílex	Lasca
183	F7	1		Sílex ?	Lasca
184	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
185	F7	1		Sílex	Lasca
186	F7	1		Sílex – Chert	Lasca
187	F7	1		Sílex	Lasca
188	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
189	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
190	F7	1		Sílex – Chert	Lasca
191	F7	1		Sílex – Chert	Lasca
192	F7	1		Sílex – Chert	Lasca
193	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
194	F7	1		Sílex – Chert	Lasca
195	F7	1		Sílex – Chert	Lasca
196	F7	1		Sílex – Chert	Lasca
197	F7	1		Sílex – Chert	Lasca
198	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
199	F7	1		Sílex	Lasca
200	F7	1		Quartzito	Lasca
201	F7	1		Sílex - Chert	Lasca
202			Superfície	Sílex	Instrumento (Raspador)
203	D2	2	Início C2	Sílex - Chert	Lasca com presença de grãos de cristais
204	D2	2	Início C2	Quartzito	Lasca
205	F7	1	Limpeza	Sílex	Núcleo

206	F7	1	Limpeza			Sílex - Chert	Lasca
207	F7	1	Limpeza			Sílex - Chert	Lasca
208	F7	1	Limpeza			Quartzito	Lasca
209	F7	1	Limpeza			Sílex - Chert	Lasca
210	F7	1	Limpeza			Sílex	Lasca com retoques ?
211	F7	1	Limpeza			Sílex - Chert	Lasca com retoques em ambas as laterais
212	F7	1	Limpeza			Sílex - Chert	Lasca
213	F7	1	Limpeza			Sílex - Chert	Lasca
214	F7	1	Limpeza			Quartzito	Lasca
215	F7	1	Limpeza			Sílex – Chert ?	Núcleo
216	D2	2	3.92	7.92	-1.23	Sílex	Núcleo com retiradas bem evidentes
217	D2	2	3.60	7.89	-1.31	Sílex - Chert	Lasca com retoques na parte distal
218	D2	2	3.82	7.72	-1.23	Sílex	Lasca sem traços de uso evidentes
219	D2	2	3.87	6.93	-1.19	Sílex	Traços de uso no bordo esquerdo
220	F7	2	12.15	11.72	0.28	Sílex	Lasca com traços de uso na zona distal
221	D2	2/3	3.90	7.62	-0.90	Sílex - Chert	Raspador com traços de uso na lateral esquerda
222	D2	2	4.33	7.02	-1.20	Sílex - Chert	Lasca com traços de uso na lateral esquerda
223	D2	2	3.72	6.24	-1.30	Sílex - Chert	Lasca
224	D2	2	1.93	7.94	-0.96	Quartzito	Lasca sem traços de uso evidentes
225	D2	2	1.93	7.94	-0.96	Quartzito	Lasca; parte da peça anterior
226	H3		Superfície			Quartzito	Lasca com traços de uso
227	H3		Superfície			Sílex	Lasca com retoque na parte proximal
228	H3		Superfície			Sílex	Lasca
229	H3		Superfície			Sílex	Lasca com retoques em ambas as laterais

230	F7	2	13.83	10.28	-1.43	Sílex	Lasca (resto de debitagem)
231	F7	2	13.83	10.28	-1.43	Sílex	Lasca
232	F7	2	13.83	10.28	-1.43	Sílex	Lasca com traços de uso no bordo esquerdo
233	F7	2	13.83	10.28	-1.43	Sílex	Lasca com arestas bem afiadas
234	H3	1 - MS				Sílex	Lasca com retoques em ambas as laterais
235	H3	1 - MS				Sílex	Lasca
236	H3	1	6.12	14.53	-1.00	Sílex	Lasca com evidências de quebra na lateral direita
237	H3	1	4.31	14.50	-1.60	Sílex (negro)	Fragmento de lasca cortical com traços de uso no bordo esquerdo
238	H3	1	4.52	15.63	-1.68	Sílex (negro)	Lasca com traços de uso no bordo direito e em toda a zona distal; retoques na zona distal
239	D2	2	4.92	7.98	-1.23	Sílex	Lasca com traços de uso em ambas as laterais – direita e esquerda
240	D2	2	4.92	7.98	-1.23	Sílex - Chert	Lasca com traços de uso na lateral direita
241	D2	2	3.83	6.15	-1.17	Sílex (negro)	Lasca com retoques em todas as extremidades
242	H3	1	5.72	14.23	-1.00	Sílex	Lasca
243	D2	2				Sílex	Lasca com traços de uso no bordo direito
244	D2	2				Sílex	Lasca com marcas de retirada e traços de uso na zona proximal
245	D2	2				Quartzo	Lasca com possíveis traços de uso
246			Superfície			Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
247			Superfície			Sílex – Chert	Lasca (resto de debitagem)
248			Superfície			Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
249	D2	1 - MS				Sílex - Chert	Núcleo
250	D2	1 - MS				Sílex – Chert ?	Lasca sem traços de uso
251	D2	1 – MS				Quartzito	Lasca com traços de uso no bordo
252	D2	1 - MS				Sílex - Chert	Núcleo ?

253	D2	1 - MS		Sílex - Chert	Lasca com retoques na lateral direita
254	D2	1 - MS		Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
255	D2	1 - MS		Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
256	D2	1 - MS		Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
257	D2	1 - MS		Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
258	D2	1 - MS		Sílex – Chert	Lasca (resto de debitagem)
259	D2	1 - MS		Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
260			Clivagem	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
261			Clivagem	Sílex - Chert	Lasca com sinais de quebra na zona distal
262			Clivagem	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
263			Clivagem	Sílex - Chert	Lasca com evidências de quebra recente e ausência de marcas de uso
264			Clivagem	Sílex – Chert	Lasca (resto de debitagem)
265			Clivagem	Sílex – Chert	Lasca (resto de debitagem)
266			Clivagem	Quartzito	Lasca
267	H3	1	Limpeza	Sílex	Lasca sem traços de uso
268	H3	1	Limpeza	Sílex	Lasca
269	H3	1	Limpeza	Quartzito	Lasca
270	H3	1	Limpeza	Sílex – Chert ?	Lasca (resto de debitagem)
271	H3	1	Limpeza	Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso
272	H3	1	Limpeza	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
273	H3	1	Limpeza	Sílex - Chert	Lasca (retoques na lateral direita ?)
274	H3	1	Limpeza	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
275	H3	1	Limpeza	Quartzito	Lasca (resto de debitagem)
276	H3	1	Limpeza	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)

277	F7	1		Quartzo leitoso	Lasca
278	D2	2	Clivagem	Sílex - Chert	Núcleo
279	H3	1	Clivagem	Sílex	Lasca (resto de debitagem)
280	H3	1	Clivagem	Sílex - Chert	Núcleo
281	F7		Superfície	Sílex - Chert	Núcleo
282			Superfície	Quartzito	Lasca com marcas de retoques nos bordos direito e esquerdo, na região dorsal - zona distal
283			Superfície	Sílex - Chert	Lasca com marcas de retoques nos bordos direito e esquerdo - zona proximal
284			Superfície	Sílex - Chert	Lasca
285			Superfície	Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso
286			Superfície	Sílex - Chert	Núcleo
287			Superfície	Sílex - Chert	Núcleo
288	F7	2	Clivagem	Sílex - Chert	Núcleo
289	F7	2	Clivagem	Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso
290	F7	2	Clivagem	Sílex - Chert	Núcleo
291	F7	2	Clivagem	Sílex - Chert	Núcleo
292	F7	2	Clivagem	Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso
293	F7	2	Clivagem	Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso
294	F7	2	Clivagem	Sílex - Chert	Lasca com marcas de retoques no bordo direito e esquerdo - zona ventral
295	F7	2	Clivagem	Sílex - Chert	Lasca com retoques no bordo direito e esquerdo – zona ventral
296	F7	2	Clivagem	Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso e ausência de retoques
297	F7	2	Clivagem	Sílex	Lasca com marcas de retoques no bordo direito e esquerdo – zona ventral
298	F7	2	Clivagem	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
299	F7	2	Clivagem	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)

300	F7	1	Limpeza do afloramento	Quartzito	Lasca com traços de uso, um possível instrumento (raspador)?
301	F7	1	Limpeza do afloramento	Quartzito	Núcleo com marcas de retiradas
302	F7	1	Limpeza do afloramento	Quartzito	Lasca sem traços de uso
303	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Núcleo
304	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex – Chert	Núcleo
305	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex – Chert	Lasca
306	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso
307	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca
308	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca
309	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca
310	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca com presença de cristais de quartzo
311	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca
312	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca
313	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
314	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
315	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
316	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex – Chert	Lasca (resto de debitagem)
317	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex (Chert)	Lasca (resto de debitagem)
318	F7	1	Limpeza do afloramento	Quartzito	Lasca (resto de debitagem)
319	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex	Lasca (resto de debitagem)
320	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
321	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
322	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
323	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)

324	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
325	F7	1	Limpeza do afloramento	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
326	H3		Superfície	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
327	H3		Superfície	Sílex - Chert	Núcleo com retoques no bordo esquerdo
328	H3		Superfície	Sílex - Chert	Lasca com retoques no bordo direito
329	H3		Superfície	Sílex - Chert	Lasca com retoques no bordo direito, zona mesial
330	H3		Superfície	Sílex - Chert	Lasca com retoques no bordo direito, zona mesial distal
331	H3		Superfície	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
332	H3		Superfície	Sílex - Chert	Lasca com retoques no dorso, nas zonas proximal, mesial e distal
333	H3		Superfície	Sílex - Chert	Lasca com traços de uso no bordo esquerdo
334	H3		Superfície	Sílex - Chert	Lasca com retoques no bordo direito, zona distal
335	H3		Superfície	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
336	H3		Superfície	Sílex - Chert	Lasca com retoques na zona ventral, se estendendo pelas zonas proximal, mesial e distal
337	H3		Superfície	Sílex - Chert	Núcleo com retoques na parte ventral, nas zonas mesial e distal
338	H3		Superfície	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
339	H3		Superfície	Quartzito	Lasca (resto de debitagem)
340	H3		Superfície	Sílex - Chert	Núcleo com marcas de retirada no bordo direito
341	H3		Superfície	Quartzito	Núcleo (resto de debitagem)
342	H3		Superfície	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
343	H3		Superfície	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
344	H3		Superfície	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
345	H3		Superfície	Sílex - Chert	Núcleo
346	H3		Superfície	Quartzito	Lasca (resto de debitagem)

347	H3		Superfície			Sílex - Chert	Núcleo
348	H3		Superfície			Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
349	H3		Superfície			Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
350	H3		Superfície			Sílex - Chert	Lasca com retoques na parte dorsal
351	H3		Superfície			Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
352	H3		Superfície			Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
353	H3		Superfície			Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
354	H3		Superfície			Quartzito	Lasca (resto de debitagem)
355	H3		Superfície			Sílex - Chert	Lasca com retoques no bordo direito, zona ventral
356	H3		Superfície			Sílex	Lasca (resto de debitagem)
357	H3		Superfície			Sílex	Núcleo
358	H3		Superfície			Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
359	H3		Superfície			Quartzito	Lasca (resto de debitagem)
360	H3		Superfície			Sílex	Lasca (resto de debitagem)
361	H3		Superfície			Quartzito leitoso	Lasca (resto de debitagem)
362	H3		Superfície			Quartzito	Lasca (resto de debitagem)
363	H3		Superfície			Quartzito	Lasca (resto de debitagem)
364	H3		Superfície			Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
365	H3		Superfície			Sílex	Lasca (resto de debitagem)
366	H3		Superfície			Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
367	H3		Superfície			Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
368	F7	2	13.01	9.87	-1.62	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
369	F7	2	13.01	9.87	-1.62	Sílex - Chert	Lasca com marcas de retoques no bordo esquerdo – zona proximal
370	F7	2	12.34	10.11	-1.16	Sílex - Chert	Lasca com retoques no bordo direito – parte ventral e zona proximal -

371	F7	2	12.34	10.11	-1.16	Sílex - Chert	Núcleo com marcas de retoques nos bordos direito e esquerdo, na parte ventral, zona proximal
372	F7	2	12.34	10.11	-1.16	Quartzito	Núcleo
373	F7	2	12.34	10.11	-1.16	Sílex	Lasca com marcas de retirada nos bordo direito, central e bordo esquerdo da parte ventral
374	F7	2	12.34	10.11	-1.16	Sílex	Lasca com marcas de retoques na parte ventral, zona distal (bordo direito e esquerdo) e mesial
375	F7	2	13.01	9.93	-1.63	Sílex - Chert	Lasca sem traços de uso
376	F7	2	13.01	9.93	-1.63	Sílex - Chert	Lasca com marcas de retirada nos bordos esquerdo e direito, parte ventral, abrangendo toda a peça
377	F7	2	12.48	10.59	-1.75	Quartzito	Lasca fragmentada na porção distal, com marcas no bordo direito da zona ventral e retoques na zona distal
378	F7	2	12.48	10.59	-1.75	Sílex - Chert	Núcleo
379	F7	2	12.48	10.59	-1.75	Sílex - Chert	Núcleo
380	F7	2	12.71	10-13	-1.60	Quartzito	Lasca com retiradas nos bordos direito e esquerdo, na parte ventral
381	D2	3	3.51	7.60	-1.47	Sílex	Lasca com retiradas e retoques no bordo esquerdo distal e na zona mesial, parte ventral
382	D2	3	3.82	7.00	-1.43	Sílex - Chert	Núcleo
383	D2	3	3.82	7.00	-1.43	Sílex - Chert	Núcleo
384	D2	3	3.82	7.00	-1.43	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
385	D2	3	3.82	7.00	-1.43	Sílex - Chert	Núcleo
386	D2	3	3.82	7.00	-1.43	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
387	D2	3	3.82	7.00	-1.43	Sílex - Chert	Núcleo
388	D2	3	3.82	7.00	-1.43	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)

389	D2	3	3.82	7.00	-1.43	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
390	D2	3	3.82	7.00	-1.43	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
391	D2	3	3.82	7.00	-1.43	Sílex - Chert	Núcleo
392	F7	2	3.50	7.23	-1.33	Sílex - Chert	Lasca com retoques na parte ventral, zona distal
393	D2	2	3.91	6.95	-1.28	Sílex - Chert	Lasca (resto de debitagem)
394	D2	2	5.58	7.29	-1.34	Sílex - Chert	Lasca com retiradas nos bordos direito e esquerdo parte ventral, zona proximal; e com retoques no bordo direito, parte dorsal, zona proximal - mesial
395	D2	3				Sílex - Chert	Núcleo
396	D2	2	3.69	7.41	-1.34	Sílex - Chert	Núcleo

MATERIAIS CERÂMICOS

SÍTIO ARQUEOLÓGICO XIII – COMPLEXO MEGALÍTICO REGO DE MURTA								
Nº DE Inv.	Q.	C.	COORDENADAS			DESCRIÇÃO	CRONOLOGIA	OBS.
			X	Y	Z			
01	D2	1	3.68	7.19	-1.11	Fragmento de borda de um vasilhame cerâmico apresentando queima completa e presença de engobo na superfície interna e externa	Romana	
02	D2	1				Fragmento de parede com queima completa e marcas de uso (queima) na superfície externa	Pré-histórica	Armazenados na mesma embalagem, pois pertencem a uma única peça
03	D2	1				Fragmento de bojo com queima incompleta, tempero composto por grãos de quartzo, variando de areia a grânulo	Pré-histórica	
04	D2	1				Fragmento de bojo com queima incompleta, tempero composto por grãos de quartzo, variando de areia a grânulo	Pré-histórica	
05	D2	1	3.50	7.74	-1.15	Fragmento de parede com queima incompleta e tempero composto por grãos de areia grossa, provavelmente pertencente a um vasilhame	Pré-histórica	

						de porte médio não identificado		
06	D2	1	0.96	8.43	-1.17	Fragmento de bojo com queima completa e tempero constituído por areia grossa com grãos de quartzo	Pré-histórica	
07	D2	1 - MS	1.68	7.69	-1.17	Fragmento de parede com marcas de uso (queima) na superfície interna	Pré-histórica	
08	D2	1 - MS	1.68	7.69	-1.17	Fragmento não identificado com queima incompleta	Pré-histórica	
09	D2	1	3.39	7.60	1.16	Fragmento não identificado com possíveis marcas de uso	Pré-histórica	
10	D2	2				Fragmento não identificado com queima incompleta	Pré-histórica	Armazenados na mesma embalagem, pois pertencem a uma única peça
11	D2	2				Fragmento não identificado com queima incompleta	Pré-histórica	
12	D2	2				Fragmento não identificado com queima incompleta	Pré-histórica	
13	D2	1	3.84	7.23	-1.11	Fragmento não identificado	Pré-histórica	
14	D2	1	3.84	7.23	-1.11	Fragmento não identificado	Pré-histórica	
15	D2	2/1	3.53	7.60	-1.15	Fragmento de parede, apresentando queima incompleta	Pré-histórica	
16	F7		Superfície			Fragmento de tijolo ?	Islâmico ?	

MATERIAL VÍTREO

SÍTIO ARQUEOLÓGICO 13 – COMPLEXO MEGALÍTICO REGO DE MURTA						
Nº DE Inv.	Q.	C.	COORD. X, Y e Z	DESCRIÇÃO	CRONOLOGIA	OBS.
01	F7	1		Fragmento de vidro verde claro	Romano?	

ANEXO III – REGISTO DE LAJE COM GRAVURAS

INTRODUÇÃO

Durante os trabalhos de intervenção do Sítio XIII registamos pelo caminho a presença de uma laje de reduzidas dimensões com a presença de covinhas ligadas por canais.

Esta laje, sob afloramento, jaz a cerca de 100 metros do local intervencionado, do lado direito do caminho que dá acesso ao sítio, localizando-se sensivelmente a meio do sobral.

Considerando a importância do achado e da relação deste com o Complexo Megalítico de Rego da Murta, procedemos ao levantamento preliminar da gravura, bem como à sua prévia análise que apresentamos resumidamente. Este trabalho seguirá de forma mais desenvolvida em relatório próprio, definido como resultante de trabalho de prospeção.

ANÁLISE DO PAINEL

Trata-se de um painel isolado em calcário (figura 25 – A), localizado na estrada de acesso ao Sítio XIII, aproximadamente a 100 metros para sul deste. Possui uma orientação SW-NE e mede aproximadamente 115x80cm.

Encontra-se a baixa vertente da feição geomorfológica, apresentando um total de 01 painel gráfico - conjunto com gravuras. A sua máxima altura regista-se na extremidade oeste e a sua mínima a este. As gravuras encontram-se mal conservadas devido à erosão natural do suporte e pela escassa profundidade dos sulcos, menos de 2mm.

Devido à dificuldade na obtenção de fotografias mais evidentes sobre o painel, optou-se por realizar decalque das mesmas com plástico transparente, mesmo tendo ciência das divergências e distorções que este tipo de método pode apresentar. Para além desta técnica realizamos fotografia e seu tratamento 3d com o software DStretch, mas sem grandes resultados interpretativos. Desta forma optamos por demonstrar a fotografia tratada em 3d com o decalque registado em campo (figura 25 – B).

FIGURA 25 - PAINEL ISOLADO DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA. A) FOTOGRAFIA. B) REPRESENTAÇÃO DOS MOTIVOS EVIDENCIADOS EM DECALQUE

A leitura do painel torna-se discutível, pois se entendermos a sua direção sul-norte a rocha dispõem-se de uma determinada forma, se considerarmos a sua inclinação ou relação com aquilo que consideramos ser o antigo caminho de passagem romano dispõem-se de outra.

Considerando uma leitura de vertente, associada à sua inclinação, que nos parece mais real registamos a presença de motivos geométricos conectados (conjunto gravado mais à direita) e três elementos isolados, observados no canto inferior esquerdo, com uma gravação mista de picotagem e incisão. Não foram observadas sobreposições entre as gravuras.

Atendendo ao registo deste painel desenvolvemos uma prospeção superficial em redor do mesmo. No entanto, em parte devido ao intenso colmo não registamos mais painéis gravados.

CONCLUSÃO

O registo de painéis gravados com arte rupestre na área do Complexo Megalítico de Rego da Murta, ainda que não seja incomum, em associação com monumento megalíticos, vem mais uma vez confirmar a sacralidade desta zona e de relação de conjunto, indo ao encontro do que temos vindo a defender noutros trabalhos (Figueiredo 2006). Na verdade ela congrega as 3 (três) circunstancias apontadas por Andrade (2010, pp.11) para a região de Portalegre “ 1) a sua localização perto de monumentos megalíticos, ...; 2) a sua localização perto de menires ou recintos de menires...; 3) a sua gravação em afloramentos localizados em pontos

específicos da paisagem, relacionando-os com marcos geográficos e possíveis vias naturais de trânsito”.

Esta associação entre monumentos e arte com covinhas está também evidente no Alentejo, com os sítios, por exemplo de Poio Grande (Calado, 1993), no concelho de Alandroal; da Pedra da Moura, em abrigo natural, junto ao Guadiana ou do grande afloramento granítico que se regista junto a uma anta no concelho de Estremoz (Rocha, 2003). Outros casos podem também ser apontados para outras regiões, fazendo deste fenómeno algo que, ainda que não consiga ser interpretado concretamente, é aparentemente usual, integrando-se na complexidade de representação simbólica destas práticas.

Mesmo em Rego da Murta registamos uma covinha no menir 1 de Rego da Murta e outra no menir 7 interpretados como “umbigos” pelo seu posicionamento centrado na área da barriga do menir, considerando, sobretudo no Menir I a outra face cortada, sem qualquer alisamento ou afeição (Figueiredo, 2013c). De registar ainda no menir 7 a associação deste com um pequeno báculo, localizado no topo da face lateral esquerda.

Ainda no caso de Rego da Murta, em Covinhas 1, tal como optamos por designar este sítio observamos a gravura sobre calcário, num aproveitamento da matéria que se regista na paisagem, como também é típico, mas que pelas características geológicas se torna de difícil interpretação. A análise temática regista a associação das covinhas a canais, interconectando-as neste caso específico. Esta figuração na relação de covinhas e canais, ainda que não seja tão frequente como as covinhas isoladas, é também associada, integrando normalmente painéis compostos de covinhas isoladas e covinhas conectadas por linhas (a exemplo o painel próximo ao convento do Espinheiro, Évora).

Tendo em consideração os estudos sobre o tema e as relações apontadas poderemos apontar para a laje Covinhas 1, uma cronologia relativa que a enquadra do neolítico final ao calcolítico.